

研究ノート

岩手県における NPO 活動とその支援の状況 ——「縮小」時代の動向変化

橋 本 理

Research on NPO activities and support in Iwate Prefecture:
How does the nonprofit sector change in an era of shrinking?

Satoru HASHIMOTO

Abstract

This study clarifies trends in the policies of local governments that support NPOs and the activities of infrastructure organizations in Iwate Prefecture. This study describes the content of interviews with local governments and private infrastructure organizations involved in NPO support.

Keywords : Infrastructure organization, Specified Nonprofit Corporation, Dissolution, Great East Japan Earthquake, Morioka, Kamaishi, Ichinoseki

抄 録

本研究は、岩手県における NPO の活動とその支援に携わる行政機関の施策や中間支援組織の活動の動向を明らかにする。NPO 支援に関わる行政機関および民間の中間支援組織からの聞き取り調査の内容を叙述した。

キーワード：中間支援組織、NPO 法人、解散、東日本大震災、盛岡、釜石、一関

1. はじめに

特定非営利活動促進法（NPO法）施行後四半世紀がすぎ、NPOをとりまく環境は変化してきた。NPO法人数は2018年3月末の51,866法人（月次値）をピークに減少へ転じている¹⁾。すでにNPOは「縮小」時代に入っているといえよう。NPO法人が解散する事例も増えており、NPOの「経営」をめぐる、事業承継や事業分野の見直しなどのトピックスへの関心が高まりつつある。また、そもそも多くの地方都市や農山漁村において人口減少が進んでおり、従来と同様なかたちでNPOが活動を続けることは困難な状況となってきた。

本研究は、岩手県におけるNPOの活動とその支援に携わる行政機関の施策や中間支援組織の活動の動向を明らかにすることを目的とする。NPOという用語は多義的に用いられるが、さしあたり本研究では市民社会組織としてのNPOを前提とし、NPO法人や市民活動団体・ボランティア団体などを想定して論を進める。1998年の特定非営利活動促進法施行前までは、市民による公益的な活動を行う団体が法人格を取得することは困難であった。だが、同法の施行によって比較的容易に法人格を取得できるようになり、さらには2008年の公益法人改革によって一般社団法人・一般財団法人の設立が可能となり、より容易に法人格を取得する道が開かれた。本研究の主要な対象はNPO法人であるが、一般社団法人や任意団体などのかたちで公益的な活動を行う市民活動団体も対象に含んでいる。

本研究は、行政機関および民間の中間支援組織からの聞き取り調査に基づく。調査の際には大まかに以下の3点について質問した。第1に、現場レベルでのNPO支援がどのように展開されているかについてである。NPOの継続的な活動を促す支援やNPOの活動内容の変化に即した支援がなされているかを確認した。第2に、NPOの活動内容や活動のあり方にどのような変化がみられるかについてである。人材の高齢化・人材不足（リーダー・活動者の双方）、東日本大震災後の時間経過等を念頭においた質問である。第3に、NPO法人の解散の状況についてである。

本研究では岩手県のNPOを対象としている。岩手県のNPOを事例として取り上げる

1) 全国のNPO法人解散数についての概況は以下のとおりである。2011年に単年解散数が1,000法人を超えた。2013年の単年解散数は1,071法人、2013年末までの解散数累計は8,003法人であり、2023年の単年解散数は1,593法人、2023年末までの解散数累計は25,139法人である。NPO法人数（認証されたNPO法人数から解散したNPO法人数を減算したもの）は2013年12月末に48,602法人、2023年12月末に50,042法人、2024年11月30日時点で49,582法人となっている。内閣府NPOのホームページ <https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-zyuri>（2025年1月17日閲覧）および増田（2021）を参照した。

この意味については以下の2点があげられよう。第1に、東日本大震災の影響について検討できるからである。ただし、被災地3県ではそれぞれ事情が異なる。福島県は原発事故が起きたことにより NPO による復興支援に独自の特徴がある。宮城県は被災地の中心地として被災3県のすべてに関わる中心的な役割を担うなど、被災3県と全国との架け橋的な位置にある。岩手県の NPO はそれらに比べると独自の特徴は少ない。そのことがかえって、被災した地方都市および農山漁村部のそれぞれの地域状況をありのままのかたちで把握しやすい面がある。だが、この点については被災3県の比較を丁寧に行わなければ明確にならない。なお、岩手県においては、被災地域である沿岸と後方支援の役割を果たした内陸では地域状況が大きく異なる点にも留意しておくことが必要であろう。

第2に、人口減少が著しい地域であり、NPO をはじめとする地域の諸活動の継続性の困難について検討しやすい点があげられる。だが、人口減少が著しいのは他の東北各県で共通しており、なかでも北東北3県は際立っている。したがって、岩手県の独自性は宮城県・福島県との比較や、青森県・秋田県との比較によってはじめて明確になるが本研究ではその点には踏み込めてはいない²⁾。そのような限界はあるが、岩手県を対象とすることによって、被災地とそれ以外の地域の双方の状況を確認できること、人口減少が進む地域の現状に迫れることなどの理由から、それぞれの地域事情のなかで NPO をはじめとする地域の諸活動がどのような状況にあり、どのような課題を抱え、どのような解決策がとられているのかを明らかにするうえでの一助となると考えている。

本研究の構成は以下のとおりである。2節において先行研究を概観し、3節において調査概要を述べる。4～7節では聞き取り調査の内容を叙述する。8節で簡単な考察を付す。

2. 先行研究の概況

ここでは本研究に関する先行研究について簡単に確認しておく。第1に、NPO 支援に関するもののなかでいわゆる「中間支援」については、例えば、特定非営利法人まちづくり情報センターかながわ（アリスセンター）の来歴を丹念に調査した吉田忠彦による研究があげられる（吉田，2024）。同書では NPO 支援組織が日本において「中間支援組織」と称されるようになった経緯、中間支援という概念の抱える課題についても論じられてい

2) 東北各県や岩手県沿岸部における東日本大震災前後の NPO 法人数の変化については、大堀（2017）564-567頁で整理されている。

る。また、中間支援に関する概念が抱える課題や市民と行政の協働について論じたものとして櫻井（2024）がある。そのほか、本研究が対象とする岩手県の中間支援を扱ったものとしては若菜（2018）がある。本研究は、これらの先行研究と対象や方法が重なる部分もあるが、岩手県のNPO活動とその支援の動向を概括的に踏まえ、中間支援に関する現場での具体的な活動動向について詳しく描写するという特色を有する。

第2に、NPO法人の解散に関しては解散そのものを取り扱った研究は少ないが³⁾、NPOの経営の持続性との関連から、NPO法人の事業承継に関わるものをあげることができる。例えば、浜銀総合研究所（2019）、横山・小室・津田（2020）などである。それらに対して、本研究は、NPO法人の解散の動向や原因について、行政機関ならびに中間支援組織がどのように情報を把握し、どのような課題意識を持っているか、その一端を明らかにしている点に意義があると考えられる。

第3に、震災復興に関わるNPO支援の動きについて、本研究が対象とする岩手県の事例を扱ったものとして、特定非営利活動法人いわて連携復興センター（2015）（2017）がある。また、本研究の調査対象に関して、特定非営利活動法人アットマークリアスNPOサポートセンターは釜石の地域調査や震災復興との関わりから様々な取り上げ方がなされてきた。東日本大震災発生以前のものとしては大堀（2009）があり、震災復興に関わるものとしては姜（2013）があるほか、建築家の伊東豊雄による書籍（伊東，2012）も参考になる。また、いちのせき市民活動センターについては、本研究の調査対象者が執筆したものとして小野寺（2024）がある。

なお、県単位の市民活動の動向や行政機関のNPO支援の動向について筆者がこれまで記したものとして、橋本（1999）（2007）がある。前者は阪神淡路大震災の復興に関わるものであり、後者は県による施策を主たる対象としたものである。

3. 調査概要

本研究では、行政機関については「岩手県環境生活部若者女性協働推進室連携協働担当」「盛岡市市民部市民協働推進課」、岩手県域の中間支援組織については「特定非営利活動法人アットマークリアスNPOサポートセンター」（釜石市）、「いちのせき市民活動センター（特定非営利活動法人レスパイトハウス・ハンズが運営）」（一関市）を調査対象と

3) NPO活動の持続性と事業承継について論じた増田（2021）では、NPO法人の解散や休眠状態にあるNPO法人の動向が整理されている。また、山陰のNPO法人を調査したものとして、山本・鈴木・宮垣（2024）がある。

した。聞き取りは2023年9月から2024年3月にかけて行った（詳細は各節冒頭の脚注に記した）。聞き取り調査の対象とした2つの中間支援組織はともに東日本大震災以前に活動を開始しており、震災前と震災後の地域の状況や地域に存在する NPO 法人をはじめとする諸組織の動向について認識しており、これらの団体からの聞き取り内容は震災の影響を踏まえた地域の動向変化を把握するうえで有益であろう。

行政機関からは以下の項目について事前に質問しそれに答えてもらうかたちで聞き取りを進めた。主な質問項目は、①所轄する NPO 法人数の推移（増加の時期や震災前後の相違点、地域毎の違い等）、②所轄する NPO 法人の活動分野・活動範囲・規模などの特徴、ならびに、自治体からの委託事業、指定管理者などの事業実施状況、③中間支援組織の動向や特徴についての認識、④行政と中間支援組織の協働の状況、⑤所轄する NPO 法人の解散数の動向・特徴、⑥ NPO 法人以外の非営利組織の動向（一般社団法人、任意団体等のボランティア活動の動向）、⑦ NPO 関連施策の予算の推移、⑧震災復興に関わる NPO 等への支援の状況、⑨市民と行政の協働の推進に関する施策の特徴、⑩庁内関連部局の協力体制、国・他の自治体の関連部局との協力体制、⑪ NPO 法人の解散の動向についての検討状況・対応策、ならびに現存の NPO 法人への経営支援の状況についてである。

なお、盛岡市の復興推進事業については盛岡市総務部危機管理防災課が進めており、同課から資料提供の協力を得たが本研究で扱うことができなかった。岩手県内の復興支援に関わる NPO や市民活動団体について把握するうえでは盛岡市の復興支援事業の検討が必要となるが、その点が本研究には欠けていることはことわっておきたい。

中間支援組織からは以下の項目について事前に質問しそれに答えてもらうかたちで聞き取りを進めた。主な質問項目は、① NPO 法人・市民活動の動向、② NPO 法人の活動分野・内容・規模などの特徴、NPO 法人数の推移、③岩手県他地域、被災地他県との比較による何らかの特徴があるか、④ NPO 法人の活動の特徴の変化、例えば、「特定非営利活動促進法成立から震災以前」、「震災発生からの復興期」、「令和元年以降」などの時期区分で活動数・内容・特徴にどのような変化がありどのような点は継続しているか、⑤ NPO 法人の自治体からの事業受託、指定管理者受託などの状況、⑥ NPO 法人の介護保険事業・障害福祉サービス（障害者総合支援法）の参入状況、⑦ NPO 法人解散数の動向・特徴、⑧ NPO 法人以外の非営利組織の動向（一般社団法人、任意団体等のボランティア活動の動向）、⑨中間支援組織としての支援の経緯・特徴（団体発足の経緯とその後の活動の展開、組織運営体制、財源、活動内容の特徴）、⑩ NPO 法人・市民活動団体・コミュニティ活動団体に対する支援内容、⑪行政（国・県・市）との連携のあり方、⑫県

内外の中間支援組織との連携、民間財団等の活用状況についてである。

4. 岩手県環境生活部若者女性協働推進室連携協働担当⁴⁾

(1) 岩手県の NPO 法人の動向

① 岩手県における NPO 法人の認証件数・解散件数

岩手県における NPO 法人の認証件数・解散件数の動向についてその推移を表1に示した。2003年度から2006年度にかけては認証件数が多く各年度50件前後の認証数であったが、その後は減少し20件前後の認証数となった。2011年に東日本大震災が発生し、震災復興関連の NPO 法人が設立されたこともあり、再び50件前後の認証数に増加した。だが、その後は徐々に設立件数は減少し、近年は10~15件前後の認証数となっている。

続いて、NPO 法人の地域別状況である。岩手県ではエリア（広域振興圏）ごとに、「盛岡広域振興局」（県央）・「県南広域振興局」（県南）・「沿岸広域振興局」（沿岸）・「県北広域振興局」（県北）の4つの広域振興局が設置されている⁵⁾。地域別の NPO 法人数について震災前は県央が約5割、県南が約3割、沿岸と県北がそれぞれ約1割ずつという状況であった。2023年度4月時点では、県央が約4割、県南が約3割、沿岸が約2割、県北が約1割となっており、被災地のエリアである沿岸における NPO 法人数が増えている状況がある。

次に、岩手県の NPO 法人の分野別の状況について、定款に記載された特定非営利活動の種類によってみていく。岩手県では「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」、「まちづくりの推進を図る活動」、「子どもの健全育成を図る活動」の3分野が全体の6割強（定款には複数の活動が記載でき、3,000余りが分母）となっており、東北の他県も似た傾向にある。最も多いのが、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」であり、2023年8月末時点で328法人となっている。そのほか、「災害救援活動」と「地域安全活動」が多く全国平均と比べてその割合が高くなっている。

4) この節の叙述は特に注記しない限り、岩手県環境生活部若者女性協働推進室連携協働担当からの聞き取りによる。特命課長の佐藤宏昭さん、主事の渡邊大夢さんに対応いただいた。また岩手県 NPO 活動交流センターのセンター長大吹哲也さん（特定非営利活動法人いわて連携復興センター所属）に同席いただき、同センターの取り組みについて説明いただいた。聞き取り実施は2023年9月21日、聞き取り場所は岩手県庁である（所属や肩書きはすべて聞き取り時点のものである）。

5) 「県央」は盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町の3市5町、「県南」は花巻市・北上市・遠野市・一関市・奥州市・西和賀町・金ケ崎町・平泉町の5市3町、「沿岸」は宮古市・大船渡市・陸前高田市・釜石市・住田町・大槌町・山田町・岩泉町・田野畑村の4市4町1村、「県北」は久慈市・二戸市・普代村・軽米町・野田村・九戸村・洋野町・一戸町の2市3町3村からなる。

表 1 岩手県における NPO 法人の認証状況

年度	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
現在数（累計）		13	29	64	89	135	187	242	290	309	319	335	349
単年度認証件数		13	16	35	26	46	53	56	52	24	18	23	23
単年度解散件数					1		1	1	4	5	8	7	9

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
現在数（累計）	388	428	453	468	478	486	496	494	491	484	482	485
単年度認証件数	47	57	38	28	21	21	19	12	9	10	10	14
単年度解散件数	8	17	13	13	11	13	9	14	12	13	12	11

出所：第40回岩手県社会貢献活動支援審議会参考資料 NO.2および岩手県提供資料

県央・県南・沿岸・県北のエリア別に NPO 法人の活動分野を比較したところ、県央と県南には大きな特徴や活動分野の偏りはみられないが、沿岸では「観光の振興を図る活動」、「災害救援活動」、「地域安全活動」を行う法人の割合が高く、県北では「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う法人が多い。被災地のエリアである沿岸においては、「災害救援活動」や「地域安全活動」を行う法人の割合が多い。

岩手県の NPO 法人の収益規模別の法人数（2020年度時点）については100万円以下が約2割、100万円～1000万円までが3割弱、1000万円を超えている法人が5割となっている。1億円以上の法人は全体の9.4%である。

② NPO 法人解散の動向

ここでは NPO 法人の解散数の推移（増加の時期、活動分野の特徴等）や解散した NPO 法人の公表・縦覧書類（事業報告書・活動予算書等）の事務的取り扱いの状況について述べる。NPO 法人の解散数（表1参照）については、2001～2006年度にかけて設立された法人と、震災直後の2011～2012年度に設立された法人の解散件数が多い傾向にある。そのうち2011～2012年度にかけて設立されたものについては2019年度以降の解散が多い。近年では1年間におよそ10団体が解散している。年度ごとにみると解散が多くみられる時期があり、例えば、震災後の1～2年間は解散が増加した。解散した法人の活動分野の特徴については偏りがみられない。認証取り消しは岩手県全体の累計で13件（2024年11月29日時点）となっており、他県と比べて多くはないと認識されている。

解散した法人の公表・縦覧書類の取り扱いについては、岩手県（若者女性協働推進室、所轄している広域振興局）および所轄の市町村で保管されている。NPO 法人が解散する前は一般市民が公表・縦覧書類を閲覧できる状態にあるが、解散後は一般市民の閲覧はで

きなくなる⁶⁾。現時点では、NPO 法人が提出した公表・縦覧書類について、解散してから何年経過すれば処分するかなどの取り扱いは定められておらず、岩手県では現時点ではすべて保管された状態である。

解散の届出書類からは、なぜ解散したかを把握することは困難である。解散総会の議事録は定型文にしたがったものが多く、解散を決議した理由や背景については記されていないのが一般的であることによる。

岩手県では解散を検討している NPO 法人への支援を行っており、解散が困難な法人を対象にした伴走支援を実施している。関係者に解散の意思があるものの解散の手続きが進められていない NPO 法人が主な対象である。具体的には、理事長が亡くなってしまって手続きが滞っている法人や、活動を行っていないが法人の実務を担える担当者がいない法人などがその対象となっている。

③ NPO 法人をめぐる岩手県の特徴

岩手県における NPO 支援や協働推進施策に関する推移については表 2 にまとめたとおりである。以下、特徴的な点について述べておく。

岩手県では2007年3月に「協働推進マニュアル」を作成している。NPO や市民活動団体・地縁組織など民間の主体と行政との協働に関するマニュアルであり、「協働の理解を深め、多様な主体との協働を推進するため」の職員向けの手引書という位置づけになっている⁷⁾。NPO 等民間団体と行政の協働に関して、委託事業・指定管理についてはともに2018～2019年度あたりから増加傾向にある。

岩手県は他県と比べると NPO 等に関する中間支援を行う団体が多いと認識されている。中間支援組織のネットワーク組織として、県内にある13の中間支援組織がネットワークをくんで協力し合う「いわて NPO 中間支援ネットワーク」という取り組みがある。構成団体は2024年度の時点で表 3 のとおりとなっている。

岩手県内の中間支援組織のなかには運営団体の出自や強みを活かしながら地域で中間支援の機能を果たしているものがみられる。例えば、一関市にある「いちのせき市民活動セ

6) 内閣府が運営する NPO 法人ポータルサイトにおける公表・縦覧書類の取り扱いについては、同サイトの「NPO 法人ポータルサイトでお困りのとき」の欄において「認証（登記前）から解散（清算終了前）の法人が登録されていますが、解散によって裁判所の監督に属した法人のうち清算終了が確認されていない法人が一部残っている場合があります」（<https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/faq/common>, 2024年11月18日閲覧）と記されており、解散したものの公表・縦覧書類が閲覧できる状態の法人がある。

7) <https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/npo/npo/1027382/1004664.html> を参照（2024年11月18日閲覧）。

表2 岩手県における NPO 支援・協働推進施策等に関するあゆみ

年度	岩手県内の動き
1998	「社会貢献活動の支援に関する条例」制定 「社会貢献活動の支援に関する指針」策定
1999	県第1号のNPO法人「花巻文化村協議会」設立 「岩手県総合計画」策定
2001	「公益信託いわてNPO基金」創設 「いわてNPOサポートルーム」設置
2002	「NPOとの協働を進めるためのガイドライン」策定
2003	NPO法施行後5年で100法人突破 20件目の解散（解散法人の急増）
2005	集中支援期間に150超の法人が設立
2006	「協働推進マニュアル」策定 いわて県民情報交流センター（アイーナ）内に「NPO活動交流センター」オープン 「いわて希望創造プラン」策定
2007	いわてNPO中間支援ネットワーク設立 NPO法施行後10年で10件目の解散
2009	「いわて県民計画」策定
2010	岩手県における「NPO法の運用方針」策定 「NPOを対象に含む事業委託の手続の適正化に関するガイドライン」策定 解散法人の急増（30件目）
2011	復興支援を目的に県内の中間支援NPOが「いわて連携復興センター」設立 解散法人の急増（40件目）
2012	県内初の認定NPO法人誕生 解散法人の急増（60件目）
2013	協働推進員研修
2014	「社会貢献・復興活動支援基金」設置 80件目の解散
2015	事業型NPO育成支援事業 「いわてソーシャルビジネスサポートネットワーク」設立 10件目の認定・仮認定法人
2016	「ふるさと岩手応援寄付」メニューに社会貢献・復興活動支援基金が追加 100件目の解散
2017	県内企業×岩手NPO「岩手交流会」の開催 ソーシャルビジネス促進セミナー（ソーシャルビジネスネットワーク共催事業）
2018	いわて県民計画（2019～2028）策定 NPOと地域企業等との交流会開催 中間支援NPO等の人材育成研修会開催
2019	「ふるさと岩手応援寄付」メニューの見直し（「社会貢献・復興活動支援基金」は継続） 20件目の認定・仮認定法人（1法人解散）
2020	特定非営利活動法人感染症対策補助金交付 オンラインによる講座・交流会の実施、オンライン活用について講座実施
2021	NPO法人等の各種申請書等の押印見直し
2022	ウェブ報告システムの運用開始 いわて県民計画（2019～2028）第2期アクションプラン策定
2023	「社会貢献・復興活動支援基金」設置期限延長

出所：「第35回岩手県社会貢献活動支援審議会」（2018年9月12日）参考資料および「第40回岩手県社会貢献活動支援審議会」（2023年12月20日）参考資料をもとに筆者作成

表3 「いわて NPO 中間支援ネットワーク」の構成団体（2024年6月現在）

NPO 法人レスパイトハウス・ハンズ（いちのせき市民活動センター）
NPO 法人アットマークリアス NPO サポートセンター
NPO 法人やませデザイン会議（久慈地域市民活動支援室）
NPO 法人いわて NPO フォーラム21
NPO 法人シニアパワーいわて
NPO 法人花巻市民活動支援センター
NPO 法人いわて地域づくり支援センター
NPO 法人いわて NPO-NET サポート（北上市市民活動情報センター）
NPO 法人政策21
NPO 法人いわて連携復興センター
NPO 法人まちサポ雫石
NPO 法人陸前高田まちづくり協働センター
NPO 法人おおふなと市民活動センター（大船渡市市民活動支援センター）

出所：いわて NPO 中間支援ネットワーク資料

ンター」は一関市から業務委託を受けた特定非営利活動法人レスパイトハウス・ハンズが運営をしており、同法人の特色を活かした活動が展開されている。また、釜石市にある「特定非営利活動法人アットマークリアス NPO サポートセンター」ではまちづくりと中間支援の活動を行っているが、IT 関連に強みを持っており、最近では地域における DX 活用の推進に取り組んでいる。それぞれの特色を活かしながら地域に根ざした中間支援組織が活動している点は岩手県の NPO の特徴の1つとなっている。

また、2015年にはソーシャルビジネスのネットワーク組織である「いわてソーシャルビジネスサポートネットワーク」が設立された。岩手県・いわて NPO 中間支援ネットワーク・東北税理士会岩手県支部連合会・岩手県行政書士会・日本政策金融公庫によって設立されたものである⁸⁾。構成団体の各組織の強みを活かしたソーシャルビジネスに関する包括的支援が目指されており、ソーシャルビジネスに関するセミナーを開催したり、NPO のマネジメントに関する講座に協力したりするなどの活動を行っている。

(2) 岩手県における NPO 関連施策の動向

① 予算面

岩手県の NPO 関連予算は大きく4つに分類できる。第1が一般的な事業に関する予算、第2が2011～2012年度に国が実施した「新しい公共支援事業」に関する予算、第3が東日

8) <https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/npo/npo/1027382/1004684.html> を参照（2024年11月18日閲覧）。

本大震災からの復興に関する予算、第4が新型コロナ対策関連の予算である。そのほか、2014年度に設置された「いわて社会貢献・復興活動支援基金」が NPO 等による復興支援事業の財源として大きな役割を果たしている。

第1についてはここ数年、各年度おおむね2000～3000万円程度の予算がくまれており、主として岩手県 NPO 活動交流センターが実施する事業のためのものである⁹⁾。同センターは単年度で事業委託されており、2024年度現在はいわてソーシャルパートナーシップ共同体（特定非営利活動法人いわて連携復興センターと株式会社めんこいエンタープライズによって構成）が管理・運営を行っている。

第2については、2011～2012年度にかけて国からの交付金事業として実施されたものであり、2011年度は3億800万円、2022年度は3億300万円の予算がくまれた。「NPO等の活動基盤整備のための支援事業」、「寄附募集支援事業」、「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」などが実施された。「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」では、震災対応案件と通常案件に区分され、それぞれ NPO 法人等の活動に対する助成がなされた。2カ年の事業期間を通じて震災対応案件が54件（293,319千円）、通常案件が14件（43,558千円）、合計で68件（336,877千円）の事業に助成がなされている¹⁰⁾。

第3については、NPO 法人等による東日本大震災の被災地の復興等に向けた取り組みを支援するための事業で、国が被災地である岩手県、宮城県および福島県を対象に交付金を交付するものであり、震災後しばらくは「NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業」として展開されてきたが、現在では「NPO等の『絆力（きずなりょく）』を活かした復興・被災者支援事業」として実施されている。

第4については2020～2022年度の3年間、NPO 法人等がオンラインを活用するなど新型コロナウイルス感染症下でのいわゆる「新しい生活様式」に対応するための事業に関する予算である。

最後に、「いわて社会貢献・復興活動支援基金」についてであるが、その財源は2014年度に県の一般予算から拠出された3億円を原資とするものであるが、さらに2016年度途中

9) 「NPO活動交流センター管理運営費」は「多様な主体の参画・連携・協働を推進するため、NPO活動交流センターを拠点として、ネットワークづくりやNPOの活動促進に向けた取組を実施」するものとされ、2023年度当初予算額が3250万円、2022年度当初予算額が3060万円である。岩手県「各局における令和5年度の主要事業について」https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/059/460/04_r5aramashi_shiryoku1-2.pdfの39頁を参照（2024年11月18日閲覧）。

10) 「平成25年度第2回 岩手県新しい公共支援事業運営委員会」における「資料No.1岩手県における新しい公共支援事業の実施概況」（<https://www.pref.iwate.jp/area/shingikai/seisaku/koukyoushien/015032.html>）を参照（2024年2月26日閲覧、2024年11月18日時点では閲覧不可能）。

からは「ふるさと岩手応援寄付」（いわゆる「ふるさと納税」の寄付先のメニューに基金への寄付を追加）によって各年度およそ100万円程度の寄付の積み立てが加わったものとなっている。主として民間の非営利活動を対象に助成を行うものである。

岩手県によるNPO法人やボランティア団体・公益法人・地縁団体などを対象に事業費助成を行うものとして、「NPO等による復興支援事業」があげられる。この事業は、復興枠（復興支援等に関する取組）と一般枠（地域課題の解決のための取組）に分かれており、復興枠は東日本大震災からの復興支援に関する事業に助成をするもので国からの交付金を用いられており、一般枠は復興以外の地域の課題解決に関する事業に助成するもので「いわて社会貢献・復興活動支援基金」が用いられている。

復興枠に関しては、「被災者等への支援や復興に向けた取組」「原子力災害からの復興に向けた取組」「復興・被災者支援を行うNPO等への支援を行う取組」が補助対象となり、補助上限額は675万円である。一般枠に関しては「市町村や県と共に行う取組」「企業と共に行う取組」「県内のNPO等への支援を行う取組」が補助対象であり、補助上限額は80万円である¹¹⁾。

② NPO 支援の動向・特徴

第1に、NPOの支援に関わって、NPOの活動の動向についてどのように認識されているかを述べる。震災前はコミュニティビジネスが流行したが、最近ではソーシャルビジネスとして社会課題をビジネスの手法で解決することが重視される傾向があるといった変化はあるが、NPOが行っている事業領域が変化したというわけではなく一貫して地域にフォーカスされた活動が中心となっている。

震災以前からコミュニティの機能が低下しており震災によって顕在化したのではないかという問いかけに対しては、少子高齢化の進行などによって地域コミュニティの機能が低下することが懸念されたことから、地域の課題解決の受け皿として、また、地域における中間支援の機能を果たす存在としてNPOが活動を続けている状況にあるという。

また、復興関連のNPOの活動については、被災者の支援が中心であり、行政では実施しにくい面がある。そのようななか、地域に寄り添ったかたちでの細かい被災者支援をNPOが行ってきた面がある。津波の影響で高台に移転した被災者や、沿岸から内陸へ避難した被災者などは生活環境が大きく変化し、新たな交流やコミュニティが必要となる

11) <https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/npofukukoushien/1076357/index.html>を参照（2024年11月18日閲覧）。

が、それをゼロから作り上げていくという意味でのコミュニティ支援が必要となり、そのようなケースにおいて NPO が役割を果たしている。また、地域には高齢化がもたらす様々な課題があるが、震災があったこともあり、先んじて高齢化の課題に取り組んできた状況もある。

このような NPO 法人の活動の現状のなか、NPO 法人を対象とした経営支援に関しては補助金による事業費助成のほか、NPO 法人の運営基盤強化を目的としたセミナーを開催している。また、NPO 法人において経営上の相談があれば、岩手県や各市町村、岩手県 NPO 活動交流センターが電話で対応する体制がとられている。NPO 法人の課題は財源が不安定であることや、運営体制の問題があり、最近ではとりわけ経営者の高齢化が進んでいることから、財源と運営体制という 2 つの大きな課題に対しての支援に重点をおいている。

第 2 に、NPO 法人の解散に関わる支援についてどのような経緯で展開されてきたかをみておく。活動に課題を抱えている NPO 法人の経営支援を行うなかで、解散に関する相談が増えてきたことが、解散を検討する NPO 法人への支援を始める契機となった。例えば、NPO 法人の解散に関して県が市町村から相談を受けるケースがでてくるようになった。解散自体はそれぞれの法人が行うことではあるが、手続き的に分からないことがあれば、岩手県や岩手県 NPO 活動センターが相談にのっている。より特殊な事情があり困難なケースについては岩手県 NPO 活動センターが伴走支援を行っている。

2023年 9 月時点での支援の状況について、2022年度は 6 法人から相談を受け、そのうち 2 法人は解散に向けて取り組みを進めている。2023年度には新たに 1 法人から相談を受けている。

第 3 に、第 2 とも関わるが、NPO 法人の経営の持続可能性についてどのように認識しているかをみておく。そもそも人口減少が進むなか、NPO 法人の数を増やしていくことが必ずしも望ましいわけではない。そのようななか、NPO 法人数の増加に重きを置くよりは、必要とされている地域や分野で NPO 法人に活動してもらうのが理想的である。

解散していく NPO 法人の存在は悩ましい問題である。NPO 法人のリーダー（代表者や経営者）が高齢で活動が困難になった場合、代替わりをして活動を維持するのがよいのか、あるいは、例えば当初のメンバーでの活動の存続が無理な場合にはその時点で解散し、そのうえで新たに若いメンバーが現れた際にその人たちが新たに法人を立ち上げて活動するのがよいかなど、選択肢は複数ある。NPO 法人のリーダーが代替わりしてうまくいく法人もあれば、うまくいかない法人もある。事業のミッションによっても状況は異なる。

り、例えば、介護分野ではリーダーが代替わりしても社会的な事業として継続できることが多いかもしれないが、まちづくりや地域活動については活動に共感できる若いメンバーが新たにあらわれなければ活動が持続しがたい。実際のところ、まちづくりや地域活動に関して現存の法人の活動に共感する人を新たに集めてマッチングさせて法人を存続させることは容易ではない状況にある。担い手不足のなかでNPOの活動をどのように支援するかは困難な問題となっている。現在の制度のもとではNPO法人の設立は容易だが、解散は困難な状況にあり、現場の関係者が苦勞している面もあると認識されている。

5. 盛岡市市民部市民協働推進課¹²⁾

(1) 盛岡市における市民活動促進に向けた施策の経緯や特徴

① 盛岡市のNPO法人および市民活動促進に関する施策の推移

盛岡市におけるNPO支援や市民協働推進施策等に関する推移については表4にまとめたとおりである。以下、特徴的な点について述べておく。

まず、2000年代の中頃にはNPOに関する支援策が積極的に展開されていたことがわかる。2004年度にはNPOと盛岡市の協働に関わる基本指針やガイドラインが策定され、NPOに関するフォーラムが開催されるなど、NPO活動を積極的に推進する機運が醸成され具体化された。その後、2006年度には「もりおかNPO連絡協議会」が設立され、2009年度には「もりおか市民活動支援室」（事業の受託者は特定非営利活動法人アイディング）が設置されるに至った。もりおか市民活動支援室の実施の経緯は表5にまとめたとおりである。もりおか市民活動支援室が担う事業について、2013年度までは運営業務委託として特定非営利活動法人アイディングが事業を実施しており、財源は国からの交付金を原資とする市の補助金によるものであった。2014年度は事業委託ではなく、まちづくり団体活動支援事業費補助金によって特定非営利活動法人アイディングがもりおか市民活動支援室の事業を実施した。財源は「盛岡市市民協働推進基金」が活用されたが、この基金は一般財団法人民間都市開発推進機構の拠出金と盛岡市の一般財源を原資とするもので、2011年につくられたものである。もりおか市民活動支援室の事業を行うにあたり、2013年度までの事業委託から2014年度の補助金による事業の実施へと変更された経緯として、委託の場合は市が定めた業務だけの事業となることから、補助金によって事業の受託者がある程度自

12) この節の叙述は特に注記しない限り、盛岡市市民部市民協働推進課からの聞き取りによる。同課の濱氏、藤原氏に対応いただいた。聞き取り実施は2024年2月27日、聞き取り場所は盛岡市役所である（所属や肩書きはすべて聞き取り時点のものである）。

表 4 NPO 支援・協働推進施策等に関する盛岡市の取り組み状況

年度	取り組み内容
2004	NPO 活動促進のための基本方針の策定
	NPO との協働を進めるためのガイドラインの策定
	【開始時期不明】NPO 市民協働フォーラムの開催
	【開始時期不明】NPO 活動促進講座の開催
2006	公募型協働推進事業の開始
	NPO ネットワーク化推進事業契約（受託者：特定非営利活動法人アイディング）
	もりおか NPO 連絡協議会の設立 事務局：～2014 特定非営利活動法人アイディング 2015～ 特定非営利活動法人いわて N P O フォーラム21 2007～2010年度補助金交付
2009	もりおか市民活動支援室の設置 受託者：特定非営利活動法人アイディング
2011	盛岡市地域協働推進計画の策定
	市民協働推進基金の設置
	つながる“わ”の発行開始
2012	まちづくり施設整備事業補助金の開始
2013	盛岡市市民協働推進指針策定
2014	まちづくり団体活動支援事業費補助金を利用したもりおか市民活動支援室の運営
2015	市民協働推進センターの設置（モデル事業：上田公民館・河南公民館に設置）
	公募型協働推進事業（施設等活用事業）の開始
	盛岡市町内会・自治会協働推進計画策定
2016	第 2 次盛岡市地域協働推進計画の策定
	市民協働推進センターを市内 6 公民館（上田・中央・西部・河南・都南・渋民）に設置
	NPO 法人設立認証等事務が岩手県から移譲
2017	公募型協働推進事業（テーマ設定型）の開始
2019	公募型協働推進事業の活動事例集の発行開始
2021	盛岡市地域づくり協働推進計画の策定
2023	NPO 活動に関するアンケート調査
2024	NPO 活動に関する意見交換

出所：盛岡市提供資料（聞き取り実施時）

由に事業内容を定めたほうが望ましいという考え方が背景にあったという。

その後、NPO 法人の支援に関するアンケートを実施するなかで、NPO の支援機能の拡充を希望する声や、拠点の数を増やして身近な場所に支援機能をおくことを希望する声などがあがった。それらの声も踏まえて、2015年度からは「もりおか市民活動支援室」に替わって、「市民協働推進センター」が市民協働推進の機能を担うことになった。当初はモデル事業として2つのセンターが設置（上田公民館、河南公民館に設置）され、その後の

表5 もりおか市民活動支援室の運営業務委託

(単位：千円)

年度	予算	概要	財源
2009	7,267	地域活動・市民活動活性化支援事業	ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金
2010	10,541	地域活動・市民活動活性化支援事業 運営業務委託	ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金
2011	14,613	地域活動・市民活動活性化支援事業 運営業務委託	ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金
2012	12,594	地域活動・市民活動活性化支援事業 運営業務委託	緊急雇用創出事業費補助金
2013	14,051	地域活動・市民活動活性化支援事業 運営業務委託	緊急雇用創出事業費補助金
2014	7,000	まちづくり活動支援事業費補助金	市民協働推進基金繰入金

出所：盛岡市提供資料（聞き取り実施時）

増設によって2024年度現在、6カ所の市民協働推進センター（上田公民館、中央公民館、西部公民館、河南公民館、浜民公民館、都南公民館に設置）が市民協働推進の機能を果たすようになった。各センターにおいては、地縁団体や地域の諸団体・企業と市の協働を支援するかたちにとられ、NPO法人や市民活動団体などのいわゆるNPOは、市との協働の主体の1つとして施策の対象と位置づけられることになった。市民協働推進センターの具体的な設置形態としては公民館にブースがあり、公民館の職員が兼担で市民協働推進の業務に携わるかたちとられている。

市民協働推進センターの設置をはじめとする現在の市民協働推進の取り組みは、2021年度から5カ年間を計画期間とする「盛岡市地域づくり協働推進計画」に沿ったものとなっている。この計画は、2014年3月策定の「盛岡市市民協働推進指針」、2015年度に策定された町内会・自治会などの地縁団体の持続的な活動を推進する「盛岡市町内会・自治会協働推進計画」、2016年度に策定されたコミュニティ推進地区単位で地域づくり組織による地域課題等に対する主体的な取り組みを推進する「第2次盛岡市地域協働推進計画」などを受け、「活動担い手の不足」「若い世代の地域活動への参加が少ない」などの課題に対応して持続可能な地域づくりを目指すものとして、2021年3月に策定された。盛岡市地域づくり協働推進計画では盛岡市における「地域協働」について以下のように述べている。すなわち、「地域を構成する町内会・自治会、PTA、老人クラブ、NPO法人、企業などの多様な主体が、地域の課題や将来像について共通認識を持ち、その解決や実現のため、それぞれの得意分野や特性に応じて連携・役割分担し、一体となって計画的、効果的な地域づくりを進めること」が地域協働であるという¹³⁾。なお、盛岡市では2011年度に、「町内会・自治会だけでなくPTA、老人クラブ、NPO法人や企業などといった多様な主体が連

13) 盛岡市「盛岡市地域づくり協働推進計画令和3年度～令和7年度」2021年、9頁

携して地域づくりを行うための『地域づくり組織』が立ち上げられており、2019年度時点では「市内の12地域において、それぞれの主体が市と連携して、様々な地域協働の取組」が行われている¹⁴⁾。NPO 法人や市民活動団体は、地域協働という概念のもとでの民間の主体の1つとして位置づけられ、地域づくり協働推進の施策の対象となっていることがわかる。

② 盛岡市の NPO 法人および市民活動を対象とした補助金

NPO 法人や市民活動団体への市から支援のあり方の1つとして、民間の諸団体が実施する事業への補助金があげられる。「盛岡市市民協働推進基金」を活用した公募型協働推進事業は2006年度にスタートした。この事業は、「市民主体によるまちづくり活動の推進に資するため、『協働事業』の企画提案を募集し、選定した事業に要する経費に対して補助金」を出すというものである¹⁵⁾。2024年度時点では、「協働事業（市が行っていない公益的な事業で、団体等と市が協働することにより高い成果が期待できる事業）」「施設等活用事業（指定のまちづくり拠点施設等の利用活性化や、施設等を中心としたまちの賑わいづくりを行う事業）」「テーマ設定型事業（市が設定したテーマに基づいて、団体等と市が協働で行う公益的な事業）」の3つのタイプのものがある。応募資格者は「盛岡市内に主たる事務所を有し、又は盛岡市内で活動実績がある市民活動団体等」であり、補助額は補助対象経費の5分の4以内が原則となり、補助最高額が50万円である。

(2) 盛岡市が所轄する NPO 法人、市民活動の動向について

① NPO 法人数の推移、盛岡市と NPO 法人の協働

盛岡市は NPO 法人設立認証の事務等を岩手県から移譲されて実施している（2016年度から）。法人事務所の所在地が盛岡市内に限られる場合、盛岡市が手続きの窓口となる。2024年11月29日現在盛岡市が事務担当している NPO 法人数は120である¹⁶⁾。

盛岡市の指定管理者として事業を行っている NPO 法人数ならびに、盛岡市からの委託事業を実施している NPO 法人数の推移を示したのが表6である。

なお、2023年度現在、介護保険事業を実施している NPO 法人は3団体、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業を実施している NPO 法人は12団体となっている。

14) 同上、2頁

15) <https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/shiminkatsudo/1022498/1022525.html>（2025年1月12日閲覧）

16) https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/shiminkatsudo/npo_katsudo/1001946.html（2024年11月30日閲覧）

表6 盛岡市のNPO法人による指定管理者事業および市からの委託事業の実施状況

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
指定管理	0	0	1	2	2	2		2	5	14
委託	2	5	8	11	11	15		15	15	56
合計	2	5	9	13	13	17		17	20	70

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
指定管理	36	15	12	6	6	5	6	6	7
委託	29	14	7	12	13	14	16	15	16
合計	65	29	19	18	19	19	22	21	23

注1：2005年度から2012年度は「実績+予定」の数値

注2：2010年度の数値は不明

注3：2013年度以降の数値はNPO法人以外も含まれている

出所：盛岡市提供資料（聞き取り実施時）

② NPO法人の解散数および動向

盛岡市が事務担当しているNPO法人の解散数は表7に示したとおりであり、総会決議による解散の累計数は31（2016年度～2023年度）となっている。また、3年以上事業報告書や活動計算書等が未提出のNPO法人は法人認証取消となるが、2019年度に2件の認証取消が生じている。盛岡市では事業報告書や活動計算書等が未提出の法人に対しては提出の督促を行っているが、それでも3年間提出がみられず認証取消に至るケースが生じている。

活動が停滞するNPO法人が解散を進めるにあたりどのような課題があるのか、NPO法人に関わる事務担当の窓口対応から伺いしれる点については、第1に、NPO法人が解散するうえでは解散総会を開催する必要があるが、開催に参加する会員を集めることが困難であることがあげられる。第2にNPO法人の理事や会員が高齢化しており、解散書類の作成、解散登記等、解散の手続きを進めることが困難であることがあげられる。上記のような状況のもと、事業報告書や活動計算書等において活動実績がゼロというかたちで提出書類を出し続けて法人が存続している状況もある。ただし、事業報告書や活動報告書等がゼロの記載で存続している法人のなかには、新型コロナウイルス感染症の影響で活動ができていなかったケースも想定され個々のNPO法人の活動の実態が十分に把握できていない状況がある。

解散に関わる窓口への相談状況について、NPO法人の理事等から解散したいと相談がある場合には既に具体的に解散に向けた手続きが進められている場合が多く、速やかに解

表7 盛岡市における NPO 法人解散数の推移

年度		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	合計
解散事由	総会決議	4	4	1	6	2	5	6	3	31
	認証取消	0	0	0	2	0	0	0	0	2
合計		4	4	1	8	2	5	6	3	33

出所：盛岡市提供資料（聞き取り実施時）

散決議に至る法人が多い。他方、実際に解散の手続きに困難を抱えている NPO 法人においては、窓口への相談すらできないような状況にあることも想定されるが、実態の把握には至っていない。

③ NPO 法人の活動の特徴

市民協働推進課においては、NPO 法人設立認証の手続を実施することともに、市民協働推進の観点から NPO 法人を含む民間の諸団体の活動による地域づくりを推進する役割を担っている。そのようななか、NPO 法人の支援を行うこと、その前提として NPO 法人の活動実態を把握することが求められる。その試みの一環として、市民協働推進課は「NPO 活動や協働事業の推進を図ることを目的に、特定非営利活動法人及びボランティア団体の活動の現況や、市の支援の体制に関する要望等」を明らかにするため、「令和5年度 NPO 活動に関するアンケート調査」を実施した¹⁷⁾。92団体からの回答があり、うち NPO 法人からの回答が61件、ボランティア団体からの回答が31件となっている。活動を進めていくうえで予定している取り組みとしては「活動に関わってくれる人を増やす」という回答が多いことや、活動や市との協働事業に関して市に要望することとしては「助成金・補助金の交付や税制上の措置など金銭的支援をする」という回答が最も多いという状況にある¹⁸⁾。

他方、個々の NPO 法人がどのような事業を実施しているか、どのような特徴を有しているか、どのような悩みを抱えているか、経営上の課題は何かなど、NPO 法人の個別の状況について市民協働推進課が把握しているというわけではない。盛岡市が事務担当している NPO 法人は120となっており、岩手県その他市町村と比べるとその数は多い。そのため、NPO 法人と市の担当者が顔の見える関係をつくるのは困難な状況にある。

17) https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/shiminkatsudo/np0_katsudo/1047023.html（2025年1月12日閲覧）

18) https://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/047/023/20240209.pdf（2025年1月12日閲覧）

6. 特定非営利活動法人アットマークリアス NPO サポートセンター¹⁹⁾

(1) アットマークリアス NPO サポートセンターの活動の経緯

① 立ち上げの経緯

「アットマークリアス NPO サポートセンター」は2004年に NPO 法人として認証されており、まちづくりに携わる NPO 法人として活動を開始した。設立時から代表を務める鹿野氏はもともと釜石で菓子屋を営む事業者であるが、まちづくりの NPO 法人を設立した背景には釜石という地域が抱える問題があるという。鹿野氏は釜石の地域経済に大きく影響を与えた要因について以下の2点をあげる。第1が、釜石は新日本製鐵の企業城下町として地域が成り立っていたが、新日本製鐵の合理化が進められたことである。第2が、200海里問題である。釜石は三陸の漁場の1つで遠洋漁業の基地があったが、各国の200海里漁業水域・経済水域の設定によって遠洋漁業を含む漁業の衰退がみられた。釜石は昭和初期には東北の寒村であったが、漁業の振興と新日本製鐵の企業城下町として近代製鐵の発展の歴史の中で格を上げてきた。だが、釜石を支えていた2つの産業が衰退することによって地域経済が落ち込み、中心市街地の空洞化が進行し、少子高齢化も相まって地域の傾きが進む状況にあった。そのような釜石の状況を何とかしなければいけないという思いがあるなか、事業者の仲間が集まってまちづくりのために設立した NPO 法人がアットマークリアス NPO サポートセンターである。

自分たちのまちの課題を自分たちで解決するという場合に、事業者の立場から商業の衰退は地域の課題と捉えることもでき、NPO 法人として地域衰退に歯止めをかけることは地域に貢献できることにもなる。店舗に客を集めてモノやサービスを提供するのは事業者の自助努力だが、そもそも客となる人々がだんだんまちを歩かなくなっている。そのような現状に直面するなか、まちを歩くところまではまちづくりとして NPO 法人でやってはどうか、そしてその人たちを店の中に呼び込むのはそれぞれの事業者の役割としてはどうかと考え、それぞれの役目を決めるかたちで、NPO 法人としてまちづくりを進めることになった。

まちづくりを進めるうえで事業者の場合は商工会議所や商工会等の枠組みを活用したり、協業組合や協同組合を用いたりするのが一般的である。また、地方都市では商工会議所の青年会や青年会議所、日専連の青年部などが地域活動を行うのが一般的である。ま

19) この節の叙述は特に注記しない限り、アットマークリアス NPO サポートセンターからの聞き取りによる。代表理事の鹿野順一さんに対応いただいた。聞き取り実施は2024年2月24日、聞き取り場所はアットマークリアス NPO サポートセンター(みんなの家・かだつて)である。

た、釜石には商店街振興組合などの法人格を有する商店街が3団体あり、法人格を有しない商店会も合わせて合計4商店街が存在しており、それぞれの商店街の青年部会がまちにおける地域活動の担い手としての役割を果たしていた。

そのようななか NPO 法人としてまちづくりの活動をはじめた理由として、当時の岩手県政の状況がある。当時の岩手県知事である増田寛也²⁰⁾が岩手県における施策については NPO との協働・連携によって進めていくという施策を打ち出した。それを背景として、当時12の地方振興局²¹⁾があった岩手県では各地域振興局が地域の NPO と協働を進めることになり、各地方振興局は行政と民間の協働を進める中間支援としての NPO 法人を必要としていた。そのようななか、釜石においてはアットマークリアス NPO サポートセンターがその役割を担うことになった。地域の商業者たちが NPO 法人という枠組によって民間ベースで事業を進めていくことが望ましいのではないかと勉強を進めるなか、同時期に行政側も民間のカウンターパートを必要としていた。そのタイミングが一致したこともあり、岩手県釜石地方振興局の担当者とともに釜石地域の NPO 法人の活動や市民活動の支援を進めていくことになった。

設立当初の活動として、まず実施したのが行政向けや市民向けの NPO に関する勉強会である。畑を耕すように NPO への理解を深めていく時期であった。震災以前から釜石には社会福祉関係の複数の NPO 法人は存在していたが、地域のなかでの NPO 法人同士の連携はほぼみられない状況にあった。勉強会の取り組みを進めるなかで、釜石地方振興局だけでなく、釜石市役所においても NPO 法人への活動に対する理解が深まるようになっていった。また女性のまちづくりへの参加を促すために女性のための人材育成の講座を行ったり、コミュニティビジネスのセミナーを開催したり、まちなかでのイベント開催などの活動を進めていた。

② 東日本大震災以降の動き

2011年3月11日、公民館でコミュニティビジネスのセミナーを開催しているときに被災した。震災後は一気に活動の幅が広がることになり、釜石のまちづくりに関する事業のみを続けることが困難になった。

震災直後はもう一度最初からまちをつくらなければならなくなったという感じであっ

20) 1995～2007年に岩手県知事を務めた。

21) 盛岡・花巻・北上・水沢・一関・千厩・大船渡・遠野・釜石・宮古・久慈・二戸の各地方振興局は、2006年度から再編が進められ、1広域振興局6地方振興局体制をへて4広域振興局の体制となった。

た。NPO 法人のメンバーはそれぞれみんな無事だったので、震災後1週間～10日間ほどたった頃から、避難所を片付けるなどまちを歩くなかで顔を合わせる機会があり、活動を再開しようという話になり、2011年3月末には活動を開始した。例えば、SNSでの発信に関して、誤解されるような情報を発信している人たちの情報を取り消すなどの活動に取り組んだ。

震災後、アットマークリアス NPO サポートセンターやその代表の鹿野氏は「探しだされた存在」という状況であった。震災以前にはほぼ地域の中で完結する活動をしていたので、鹿野氏のことを知っている地域外の人たちはほとんどいなかった。しかし、震災発生後は、釜石において地域で被災した NPO 法人が活動を再開したらしいといううわさをもとに、連日、何十人という人々が訪れるようになってきた。そのような状況のもと、これからさらに多くの人々が来ると考え、理事と相談して今後の活動をどうするか検討した。マイクロソフトをはじめとした企業や、社会福祉協議会を中心とした「支援 P (シエンピー)」²²⁾ などの支援を受けて、着の身着のまま何もなくなった状態から、パソコンや通信手段を得て情報収集ができるようになった。それらを活用して阪神淡路大震災や新潟県中越地震のときはどうであったかを調べ、今後の対応策を検討した。そのうえで、多くの支援者や報道団体が被災地に訪れてくるのはそれほど長くはなく、長くても2～3年くらいだろうと考え、この波はいわば「バブル」で、いつかなくなるのであればその波に乗っからない手はないと考え、「来る者は拒まず」の姿勢で多くの人たちから話を聞き、様々なつながりをつくっていった。

また、岩手県内では先述の増田県政の方針のもと、中間支援を行う NPO 法人が複数存在しており、岩手県内の内陸から連絡が入るようになり、同様に宮城や福島も被災しており、それらの地域にも NPO の仲間がいた。釜石に多くの人々が訪問してくるということは、岩手県の内陸の中間支援の NPO 法人にも多くの人々が訪問してくることが想定された。そして、岩手・宮城・福島の被災地のなかでは宮城に支援が集中して入っていくことが考えられ、支援の受け入れの需要が高まってくるなかで取り残されてはいけないと考え、岩手・宮城・福島の NPO 法人とも連絡を取り合うようになった。そのようななか、東北の被災地の中心地である宮城の「特定非営利活動法人せんだい・みやぎ NPO センター」²³⁾ が復旧・復興を担う中心地となり、同センターが中心となって被災地の外と内をつなぐ窓

22) <https://shienp.net/about> (2025年1月12日閲覧)

23) <https://minmin.org/> (2025年1月12日閲覧)

口をつくるべく「みやぎ連携復興センター」²⁴⁾が設立された。岩手でも同じような機能を担うものとして、「いわて連携復興センター」が設立された。地域における被災地の主役は被災者で、被災地の被災者による復興を進めるために支援のコーディネートを行った。鹿野氏は岩手県における「NPO の第一世代」のなかの若手の位置にいたこともあり²⁵⁾、いわて連携復興センターの代表になった。

釜石以外での活動と釜石での活動の双方に取り組むことになったが、釜石における取り組みにおいて、被災地における事業者などの事業者がどのような立場に置かれるかがあまり理解されていないと感じていた。事業者は雇用保険の対象者ではないことから失業手当が給付されず、例えば、店が壊れた時点から収入は途絶え、さらには、事業のための負債があればそのまま借金は残る。震災前の地域活動の担い手であった人たちの多くが地元の事業者であるが、その事業者が経済活動を行えず地域外に出て行ってしまうと、地域活動を担う人たちが地域からいなくなってしまう。そのような現状のなか、事業者が地域外に出て行かないことが大事であると考え、緊急雇用創出事業を釜石で実施することになった。最も大きな事業については100名程度を雇用するもので、そのほかに10名程度を雇用する事業も複数行い、緊急雇用創出事業のもとで正規に雇用することになった。それまでは、地方都市における数百万円程度の助成金等で事業を行っていた NPO 法人が、いきなり最大で5億円程度の事業規模で100名以上の雇用を行い、しかもすべて委託というかたちで事業を行うことになった。

震災復旧・復興における活動は、被災者や地域住民と直接関わることも多く、アットマークリアス NPO サポートセンターの存在が地域でも知られるようになっていった。例えば、2012年からスタートした釜石市における被災者支援連絡員事業（復興公営住宅の見守り業務）は現在も続けられており、認知度の向上につながっている。

③ 近年の活動の展開

鹿野氏は4年程前にいわて連携復興センターの代表を退き、再び釜石における活動に重点を置くようになった。2018年頃、震災から間もなく10年という段階で、復興計画の完了

24) <https://minmin.org/>（2025年1月12日閲覧）

25) 岩手県の中間支援を担う NPO によって構成されている「いわて NPO 中間支援ネットワーク」は任意の団体である。岩手県 NPO 活動交流センター発足当時、その運営のあり方について岩手県各地にある中間支援 NPO の関係者が集まって検討する場があり、それがもとになってできたネットワーク体である。岩手県 NPO 活動交流センターは盛岡市に立地するが、県全体をカバーする施設であるので、岩手県各地の NPO 関係者が集まって議論が進められた。その場に参加していた人たちが、いわゆる岩手の「NPO の第一世代」であり、鹿野氏はそのメンバーのなかでは若手の位置づけにあたる。

がみえてくるなか、その先のことを検討するの必要を感じた。もう一度まちをつくらなくてはならないという時期に、「自分のまちではなくなった」と思う時期もあり、何のためにどのようなモチベーションで活動を行えばよいのか迷った時期もあったが、「復興バブル」も当初の想定よりも長く10年かかりそろそろ終焉という状況のなか、もう一度まちづくりについて足元をみつめて取り組もうと考えて、ここ数年間は活動している。

そのなかで、被災地のNPOのつながりをもう一度作り直すことに取り組みはじめた。再び釜石のまちづくりに取り組もうと戻ってきたときに、岩手の沿岸の被災地のNPOの仲間とのつながりをもう一度つくりなおすの必要を感じた。岩手は地理的に広く、沿岸と内陸では特色がかなり異なる。歴史的な背景もあるが、沿岸ではそれぞれのまちが独立しているが、内陸は隣町とつながりがあるといった傾向にある。岩手の沿岸は必ず峠を越えなければ隣町に行けないのでトンネルを越えるが、内陸は地続きであるのでどこからが盛岡でどこからが紫波でどこからが花巻といった境界がはっきりしない面がある。沿岸は土地によって習慣・風習が異なる部分が多く、地域間のつながりはあまり濃くはない。このままでは被災地の沿岸地域は経済的にも下降していくばかりと感じたので、NPOのつながりは行政区の枠組みにとらわれなくてもよいことから、手始めに岩手県沿岸南部に位置する釜石と陸前高田や大船渡との間で、行政区域を越えたNPOによる連携事業をスタートさせた。

将来の釜石のためにも、釜石のことだけをやっていただけではまちづくりはうまくいかない。冒頭に述べたように、自分の店の経営だけ考えていてもまちに人がこなければ商売がうまくいかないのと似た発想で、釜石のまちづくりに取り組むといっても釜石のことだけではなくて、他のまちと共につながりをつくりながらまちづくりをしていくことが大事だと考えた。例えば、大槌で暮らして釜石で仕事をしている人もおり、それは、大船渡と陸前高田の間でも同様であり、陸前高田と気仙沼の間でも同様である。

行政区域を越えてNPOのつながりをつくっていくうえでは、人々の生活行動範囲に不足のない支援活動のつながりがあればよいのではないかと考えた。例えば、わかりやすい例は妊婦への支援である。釜石に出産準備をしている女性が暮らしている場合、体に異変が生じた場合、釜石には分娩できる病院はないため、まずは大船渡の病院に行くことになる。もし出血がみられたとか切迫早産の疑いがあるとすると、盛岡の病院に行くことになる。そのように考えると、妊婦や子育てを支援する団体の対象者は、住んでいるのは釜石であったとしても、生活行動範囲は大船渡であるとか、場合によっては盛岡の総合病院に行くというかたちになっている。したがって、釜石で妊産婦ケアをしているNPOにサ

ポートしてもらっているとしたり、大船渡で妊産婦のサポートをしている NPO とのつながりもあったほうがよく、また、盛岡の病院に行かなければならない場合、盛岡で同様の活動をしている NPO と情報の共有とまではいなくても、相談できるルートがあったほうがよい。このようなつながりは、行政区域にこだわらず自分たちのサービスの受益者の生活行動範囲をサポートする場合には当然のことであり、それぞれの NPO が本来のフレキシブルな良いところをもっと高めていくことにもつながる。そのようなあり方が地方の NPO の 1 つの方向ではないかと考え、NPO のネットワークを広げていき、中間支援の NPO の支援力や基礎的な部分を底上げしていこうという趣旨のもとでの活動である。

釜石の北側に隣接する大槌やその北にある山田は災害の爪痕が大きかったこともあり、NPO のつながりをつくるには時間がかかると考え、まずは南側に隣接する大船渡や陸前高田とのつながりをつくり、2～3年目から徐々に北につながりを増やしていき、さらに先には県境を越えて北は八戸から南は石巻までつながりをつくっていくことを構想していた。そのようななか、釜石と大船渡・陸前高田との連携事業が注目され、武田薬品と日本 NPO センターの協働事業として進められている「タケダ・いのちとくらし再生プログラム」の助成事業として「東日本大震災被災 3 県の沿岸 NPO 支援組織のネットワーク化事業」²⁶⁾を実施することになった。この事業のもとで宮城・福島との連携を進めてはどうかという話になり、当初の構想と順序は異なるかたちとなったが、まずは岩手・宮城・福島の連携をすすめ被災地の自治体単位で活動している中間支援の底上げをしていくということで、「NPO サポートリンク」²⁷⁾を組織することになった。

NPO サポートリンクでの活動は新型コロナウイルス感染症のもとでの NPO 活動の支援にも役立てられた。NPO サポートリンクの岩手における関連団体である「大船渡市民活動支援センター」²⁸⁾、「陸前高田まちづくり協働センター」²⁹⁾とアットマークリアス NPO サポートセンターの三者で、新型コロナウイルス感染症の影響について岩手の NPO に対して調査を行った。岩手の NPO が当初コロナ禍で活動が停滞し、受益者へのサービス提供の停止も余儀なくされている現状があったからである。アットマークリアス NPO サポートセンターでは、震災の直後から IT 企業と連携してすでに場所にとらわれない仕事を確立していたので、オンラインを活用することで停滞している活動も少しは前に進むと考えたが、ウェブ会議のツールすら使ったことがないような NPO 法人も多かった。活動

26) <https://www.inochi-kurashi.jp/program/jishurenkei/npo-network/>（2025年1月12日閲覧）

27) <https://www.nposl.jp/>（2025年1月12日閲覧）

28) <https://ofunatocity.com/>（2025年1月12日閲覧）

29) <https://rtmachikyodo.jimdo.com/>（2025年1月12日閲覧）

が停滞していることが調査でわかり、その活動の停滞をオンラインツールの活用によって乗り越えることができるのではないかと考えた。そこで、岩手県のNPO担当部署（岩手県環境生活部若者女性協働推進室連携協働担当）に、オンラインツールの活用を岩手県内のNPOに促してコロナ禍での活動支援を行ってはどうかと事業提案を行った。事業提案の際には、岩手県内の中間支援組織のネットワークを活用し、「特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21」³⁰⁾が岩手県との協議を行って事業化につなげた。具体的には、沿岸地域のNPO法人に対する活動支援については、岩手県NPO活動交流センターからの協力依頼というスキームのもと、「NPOのためのオンライン活用セミナー開催及び伴走支援」（2021年度）を実施した。オンラインツールが活用できるように釜石市、大船渡市、陸前高田市のNPO法人を対象にセミナーを開催し、要望があったNPO法人に対しては講座終了後に伴走支援というかたちで支援を継続した。

また、釜石市内のNPO法人に関しては、月に1～2回、地域の連絡会議を自主事業として開催しており、日常的に釜石市内のNPO法人と交流している状況にある。釜石や近隣の沿岸地域における他のNPO法人との関係に関しては震災前から交流がある団体もあるが、震災後に設立されたNPO法人が多く、とりわけ大船渡や陸前高田のほとんどのNPO法人が震災後に設立されている。したがって、震災後の支援活動を通じて交流が進められた団体が多い。

(2) NPOの状況

① 現状のNPOの認識

近年のNPOの状況についてどのように認識しているか。NPOの課題は何かというヒト・モノ・カネと決まりごとのようにいわれるが、被災者だったNPOは震災後の一時期、やりたい活動があればそれに必要な資金がついてくるような時期が数年間あった。震災後に立ち上がったNPO法人の多くは、そのような資金が得られる状況を当然のように感じる部分もあり、震災以前から活動してきたNPO法人とマインドが異なると感じることもあるという。鹿野氏が2004年に活動をスタートさせたときは、自分たちの人件費が得られるとはまったく思っておらず、NPO法人で生活できると思っていないので自分たちの生活は自分たちの本業で成り立たせて、それ以外の部分でNPO法人の活動を成り立たせていた。ある事業を行うために必要な予算をたて、それを踏まえて行政や民間の助成財

30) <https://www.iwate-npo.net/>（2025年1月12日閲覧）

団等の資金に応募してまずは資金獲得するところからはじめた。だが、震災後に活動をはじめた NPO 法人のなかには、やりたいことはあるが資金がないので活動ができないという考え方のところも少なくなく、マインドの違いを感じている。

いつの時代でもどのような状況でも NPO 法人に何が課題かと聞くと、「ヒトがいない」「カネがない」「タダで使える場所がない」ということになるが、そのような課題への対応策を聞かれた場合、それを自分で考えるところからスタートするのが NPO であるという答えになる。ただし、中間支援の NPO としての立場では、実際には、例えば、資金の公募情報や助成金の申請書の書き方などの情報を伝えることになるが、本来はそのようなスキルを個々の団体が身につけていくことが必要である。

また、実際にできるかどうかは別として、可能性として考えているのは自主財源の確立や事業型 NPO としての展開である。震災の復旧・復興の期間は様々な経験ができた時期であり、ソーシャルビジネスを志向する NPO の活動を目の当たりにすることができた。岩手県内に限らずローカルな NPO 法人の財源比率はどうなっているかという、民間助成金が 4 割、行政からの委託が 6 割、自分たちで生み出している財源がほぼないという団体がほとんどであると思うが、その状態からの脱却を考えなければいけない。地方であればあるほど自主財源獲得のための事業型 NPO を今後つくっていく必要があると考えている。

② NPO の解散

NPO 法人の解散の状況をどのように認識しているか。最近では、「NPO 法人の解散、たたみ方」の講座を行うことも増えている。本来の意味でいうと、NPO 法人はミッションを達成したら解散するのが健全であり、逆にミッションを達成することができないとわかった時点でも解散すべきということになる。いわば、プロジェクトの中の組織体が NPO 法人であるという見方がある。とはいえ、目の前に課題があって取り組もうという思いがあるなかでミッションもビジョンも少しずつ変化させて継続していくという考え方もあり、これも正解であるともいえる。ただし、活動の実態もなく、ましてや反社会的勢力の隠れ蓑に使われることもあり得ることから、活動がストップしている NPO 法人の取り扱いをどうすべきかという問題については、NPO 法人の側からも検討されてきており、行政側も問題意識を持つようになった。それは震災以前からである。

従来、行政は施策に対しての評価軸において数字が重視され、増加がプラス成果であったため NPO 法人を増やす方向で制度を展開してきたが、5～8 年程前から実態のない法

人については解散を促す方向に舵を切ってきた。NPO 法人が解散することに関しては、活動実態がなかったり、3年間続けて事業報告書等を提出できなかったりする場合には解散したほうがよいと考えている。

(3) 行政や中間支援組織のあり方

① 行政との協働のあり方

NPO 法人と行政との協働のあり方についてはどうか。まず、時代の変化とともに、行政の力が落ちてきている。税収は少なくなり、行政職員が少なくなるなか、行政だけに仕事を任せ続けるのは無理になる。そのようななか、自分たちでやれることは自分たちでやらないと、この先の地域に未来はない。そういう考えがベースにあるので、市民活動が活発になればもっと地域が良くなるだろうというポジティブな考えというよりは、このまま行政に任せていたのでは地域が立ちゆかないからやれることはやるしかないというイメージを持っている。

また、行政はできることよりもできないことのほうが多い。行政は議会で決められたことしかやることはできず、議会で承認された計画に沿ったことしかできない。そのようななかでも現場に近い職員は自分たちの裁量や許される範囲で現場に身を寄せるかたちで頑張っている。NPO 法人の側は社会的に間違っていることさえしなければ、自分たちがやろうと決めたことをやれるわけであるから、NPO 法人の側がもっと力をつけていけばよい。行政はしなければならないことを実施するがそれ以外の部分については自由度を持っている NPO 法人や企業・社会福祉協議会など民間の団体が事業を行っていくほうが可能性はあるのではないかと考えている。

② 地域の特徴やインフォーマルなネットワーク

NPO 法人と行政との関係に関わって、鹿野氏は市役所にも社会福祉協議会にも学生時代の先輩や後輩、地元の仲間が多く、互いに相談することができる状況がある。インフォーマルなネットワークがあり、地元の先輩・後輩、同級生、隣近所、店の顧客とのつながりなど、地域のなかで必要なセクターと個人的なつながりがある。例えば、被災地には、多くの支援者が訪問してくる。その多くは市役所や社会福祉協議会に訪問してくる。なかには市役所や社会福祉協議会では対応が困難な訪問者がいるが、そのような場合、インフォーマルなネットワークを活かして、互いに相談することができる。問題が表に出る前の準備を地域のなかでできる関係性があることは、地域で活動を進めるうえで重要な意

味を持つ。

だが、まちが異なると文化・習慣が異なる面もある。釜石でできることが他の地域でできるというわけではない。同じ沿岸地域でも大槌町は大槌氏累代の居城があり、山田町には網元文化が根づいており、それぞれのまちの特色がある。行政と民間の団体との関係性もそれぞれ異なる。まちにはそれぞれ独自の特色があり、外部の人が立ち入れない部分がある。被災地の支援についても、支援側が同じようなアプローチをしたからといって、被災地が同じように受け入れられるとは限らない。

(4) 復興の今後

復興の転換期がきているのかどうか、どのように認識をしているか。「復興の出口」という言葉が使われることはあるが、復興に出口はなく、復興にゴールはなく、いつまでたっても踊り場という認識をしている。復興庁の閉庁とともに、復興の出口の有無に限らず、いずれは放り出されていると考えている。そうであるならば、復興の出口とその先の「何か」を接続しなければいけないと考え、アットマークリアス NPO サポートセンターでは DX と地域の持続可能性の構築を進めることを考えた。復興の先の地域の次のかたちに取り組んでいくという観点からここ 2～3 年は地域の DX に取り組んでいる。

地域社会の維持については繰り返しの連続である。振り返ってみると鹿野氏の祖父の時代の釜石は海も鉄も景気がよかった時期であり、その時期には内陸をはじめとする他地域で商売をしている事業者の次男や三男、娘やその婿がゴールドラッシュのように移り住んできた。釜石の事業者はもともとそういう人たちが多く、鹿野氏の家ももとは江刺の菓子屋であり、江刺岩谷堂や藤原の郷があるところからやってきたが、そこからやってきた人たちは地縁で今もつながりがある。釜石には、江刺だけではなく花巻や盛岡からきた人たちもいる。漁業が栄えていたときには越中富山から釜石にきて移り住んだ人たちがおり、「越中衆」として知られている。釜石にはもともと移り住んできた人たちがたくさんおり、その人たちに話を聞いても、振り返ってみれば何度もまちづくりを繰り返している。明治の津波や昭和の津波だけではなく、戦争による艦砲射撃からの復興もある。

だが、これまでと同じやり方でまちづくりに取り組んでもなかなか難しい。中心市街地の空洞化は釜石だけでなく全国的な問題になってきた。このまちだけで経済圏を確立して未来があるかといったらそれは難しい。釜石に暮らす人たちの次の世代、例えば18歳を迎えて高校を卒業した人たちが外に出る割合と、地域に残って仕事をする人の割合は大して変わらない。そうであれば、地域から出ていった人が戻ってくることでしか歯止めがかか

らないが、そのような状態では人口はどんどん減っていく。ここで暮らしたいと思う人が暮らせるだけの年数の間、過不足のない暮らしができるまちの機能が残っていれば人口は少なくともよいのではないか。未だにどうやって人口を増やすかを議論しているが、人口の増加を前提とした施策をとっても借金だけしか残らない。人口減少のなかで行政サービスを過不足のないかたちで維持し展開するにはどういう仕組みが必要かを考えるべきあり、そこにDXの活用があると考えている。3人かけていたことを1人でできるようにデジタルを活用する。それにより行政サービスが必要なところに届く仕組みや基盤を整えていく。人口減少のなかでの行政サービスの低下はボディブローのように地域に影響を与えるからである。

釜石をとりまく状況として、ドラスティックに沿岸から内陸に経済を支える基盤が大きく変わった要因として岩手県内の交通網の整備、とりわけ空港の開港、新幹線・高速道路の開通が挙げられる。久慈のコンビナート、釜石の新日本製鐵、大船渡の太平洋セメントなどの重工業が沿岸にあって、内陸は農業が中心というのが岩手の経済の特徴であったが、内陸に空港ができ、新幹線と高速道路が開通し大きな資本の事業所が新幹線沿い、高速道路沿いにできた。内陸の自治体もそれに合わせて工業団地を整備し、中央からの交通の便がよいところに経済圏ができた。そのようななか、もう一度、沿岸の経済を活性化させるだけのドラスティックな転換があるかといったらそれは難しい。

2006年に全国都市再生モデル調査事業があり、「『三陸・釜石』再活性化調査」を行った。そのときにモデルにしたのが英国の地域自治における地域会議の仕組みである。それをモデルにして、釜石市は1市4村合併のまち³¹⁾なので、それぞれの課題に即してそれぞれの地域で自治を進めていってはどうか。また、釜石全体の共通性を持たせるために、例えば、すべてのセクターの人が関われる観光をテーマにしてみるのもよい。国際交流、障害者支援、子育て支援を進めるうえでも観光をテーマにすればすべての人が関われる。そのようななか、まちづくりにおける行政の役割は何か、民間の団体の役割は何なのか、どのように役割分担するか。インフォーマルなつながりは既にあるので、表立って行政と民間が連携協定を結ぶというより、それぞれが独自に活動を行ったほうが足かせにならない。そのようなモデルの考えのもと現在のまちづくりを進めてはどうかと考えている。

31) 1889年に平田村と釜石村が合併し釜石町となり、1937年に市制施行し、釜石市となる。1955年に釜石市、甲子村、鶴住居村、唐丹村、栗橋村の1市4村が合併して、現在の釜石市となっている。

7. いちのせき市民活動センター³²⁾

(1) いちのせき市民活動センターの運営

① 立ち上げの経緯

「いちのせき市民活動センター」は、一関市が所有している「なのはなプラザ」³³⁾に立地しており「公設民営」の中間支援組織に思われがちであるが、いわゆる「民設民営」の中間支援組織であり「特定非営利活動法人レスパイトハウス・ハンズ」³⁴⁾が運営するものである。一関市から市民活動推進事業を受託して実施しており、同事業が中心的な事業の1つとなっている。

レスパイトハウス・ハンズはレスパイトサービスや重度型作業所を行う任意団体として1999年に設立され、2001年に特定非営利活動法人として認証されている。現在は、「しょうがい福祉」「就労支援」「地域づくり」の3つの部門の事業を実施しており、いちのせき市民活動センターは「地域づくり」部門の事業所となっている。

レスパイトハウス・ハンズがNPOの中間支援を開始したのは2004年度であり³⁵⁾、当初は岩手県の委託事業として実施していたが、2008年度から一関市の委託事業に切り替わり、いちのせき市民活動センターを開設した。また、2011年度にはいちのせき市民活動センター千厩サテライトを開設しており、同様に一関市からの委託事業を行っている。

いちのせき市民活動センターが岩手県から委託を受けてNPOの中間支援を実施していた頃は岩手県一関地方振興局が存在していたが、その後、岩手県の振興局再編によって4つの広域振興局の体制となった。地方振興局が存在した頃は、岩手県の各地方において県の委託事業が多かったが、市町村事業と重なる事業もあり、県はおおむね3年程度で事業撤退して市町村に事業を任せるといった構図があった。地方振興局から広域振興局に改編されたことによって地方にとっては県からの距離が遠くなった反面、県から市町村に事業が移譲されるケースが減って市町村の負担が軽くなるという利点も地方側にはあったと見受けられる。一関市におけるNPOの中間支援は県と市町村の関係という点で上記のパター

32) この節の叙述は特に注記しない限り、いちのせき市民活動センターからの聞き取りによる。センター長（特定非営利活動法人レスパイトハウス・ハンズ理事）の小野寺浩樹さんに対応いただいた。聞き取り実施は2024年3月12日、聞き取り場所はいちのせき市民活動センターである。

33) 以前はダイエーの店舗であったが、ダイエーの閉店後に一関市が無償譲渡で引き受け、市街地活性化センターとして整備した。

34) <https://hands-iwate.jimdofree.com/>（2025年1月12日閲覧）

35) レスパイトハウス・ハンズの代表の小野氏はいわゆる岩手の「NPOの第一世代」にあたり、いちのせき市民活動センターセンター長の小野寺氏は「第二世代」にあたるという。NPOの中間支援をはじめた2004年頃は増田県政のもとでNPOを強化する施策がとられており、その時代の中心的なメンバーが岩手の「NPOの第一世代」にあたる。

ンに合致し、3年間は県からの委託で実施していたが、4年目から市が委託元となって事業を実施することになった。2008年度当時の一関市の状況として、合併によって現在の一関市³⁶⁾が誕生してから3年が経過し、合併特例法に基づき旧6町村の区域に設置された地域自治区が期間満了によってなくなり、新しいまちづくりのあり方が求められるタイミングであった。その際のキーワードとなったのが「協働」である。一関市のまちづくりにおいて協働がキーワードとなった時期は、NPOの中間支援に関する事業の委託元が岩手県から一関市に切り替わるタイミングと合致していた。いちのせき市民活動センターとしては、NPOだけではなくコミュニティ活動を含んだかたちの支援を行いたいと考え、市との協議を経て委託の仕様書にコミュニティ活動への支援が含まれることになった。県の施策の広域化と一関市における合併後のまちづくりのあり方の検討の時期が重なり、一関市において協働を軸に、NPOと地縁団体の双方に関わるまちづくりが進められ、中間支援の役割をいちのせき市民活動センターが担うようになった。

② 一関市における市民活動支援の特徴—NPO法人の位置づけ

一関市は典型的な地方都市であり、一般市民のほとんどはNPOに関する知識や理解があるわけではない状況にある。特定非営利活動促進法が施行されて25年経ったが、未だにNPOとボランティアの違いが一般にはよく知られていない。そのようななかでNPO法人の設立を検討する人たちも多くは存在しない。一関市のように人口が10万人程度の地方都市ではそのような状況はめずらしいことではない。その現状に即して、いちのせき市民活動センターとしてNPO法人の設立のみを促すことは考えていない。NPO法人が多く存在するのがよい社会というわけではなく、NPO法人が存在しなくても社会は成り立ち、支えたり支えられたりする状況があればそのような地域社会のほうがよいからである。

また、最近では、NPO法人を設立するよりも、一般社団法人を設立するケースが多くなっている。特定非営利活動促進法のもとでは、社員や理事の人数が集まらなかったり、設立までに時間がかかったりするなど、法人設立のハードルが一般社団法人の場合よりは高い。なかでも社員を10名以上集めなければならないことは大きなネックになっている。

NPO法人設立の相談がいちのせき市民活動センターに寄せられることもあるが、実際に相談にのってみるとわざわざNPO法人を設立しなくてもよい案件であることも多く、

36) 2005年に旧一関市と花泉町、大東町、千厩町、東山町、室根村、川崎村が合併し、現在の一関市となった。2011年には藤沢町を編入合併している。

無理に NPO 法人を設立することを勧めていない。NPO 法人を設立すると、税務処理が必要になるなどの事務負担が重くなることや、「思い」だけで法人を設立するのはリスクが高いことなどのアドバイスをすることもある。また、収益を生む事業を行うには、NPO 法人よりも軽いフットワークで動ける一般社団法人の方がふさわしいことから、一般社団法人の設立を勧めることもある。法人設立に理解がある人を10名以上集められるくらいの公益性があるものならば NPO 法人を設立してもよいのではないかと支援の現場では感じている。すなわち、事業性の強い活動の場合は現段階では NPO 法人よりも一般社団法人のほうが活動しやすく、カネを生み出さないが税金を投じてでも実施したほうがよいレベルの活動に関しては NPO 法人のほうが向いている。

そのような状況にはあるが、直近の2年間で一関市において2つの NPO 法人³⁷⁾が設立されている。いちのせき市民活動センターとしても、定款作成などの設立支援を行っており、事業の内容からみて NPO 法人の方がふさわしい場合には NPO 法人の設立を勧めている。

他方、一関市においても他地域と同様に NPO 法人が解散する例がみられている。また、解散の意志はあるものの解散には至らず手続きが滞っている法人も存在する。いちのせき市民活動センターとして地域に存立する各法人についての状況確認は行っており、解散を検討している NPO 法人から相談があった場合には伴走支援によって法人がおかれている状況の検討を行ったり、果たして解散という選択でよいのかを一緒に検討をしたりすることもある。また、必要に応じて一関市の担当者と協力しながら、法人解散の手続きのサポートを行うこともある。

一関市において解散した NPO 法人の事例のなかには、活動の停滞が原因ではなく、将来的なことを考えて別の法人格の取得や他の団体との合併のために解散するところもある。その例として、介護事業所を運営する法人のケースでは、代表者が高齢になりさらには経営も厳しくなるなか、他の事業所との経営統合を選択し、NPO 法人を解散したところがある。当該法人のメンバーたち自身が目的を達成したと感じて法人を解散した例である。他方、解散に至る段階で困難を抱える法人も存在しており、例えば、実質的に代表者が1人で活動を担ってきたが、その人が死亡したことによって解散の手続きが滞っている法人もある。

37) 一関市内では、2022年度に障害者福祉の団体である「特定非営利活動法人奏楽のたね」、2023年度に外国人向けの日本語教室などを実施している「特定非営利活動法人多文化共生 I can」が設立されている。これらの団体は活動の特徴や運営スタイルから一般社団法人よりも NPO 法人のほうがふさわしいことから、NPO 法人としての設立がなされたという。

NPO 法人を解散してはいけないわけではないので、活動の継続が難しければ解散という選択肢があってもよいし、会員の高齢化のなかでわざわざ若い会員を入れて存続させなければならないとは思わない。「この指とまれ」で集まって自分たちがしたい活動をするのが原則であると考えている。法人設立に関わった人たちが高齢化した場合、組織を残していくという思いで活動を続けるか、あるいは培ってきた機能を移転させて法人を解散させるか、考え方はいずれであってもよい。ただし、解散する場合には、法人のサービス受益者が困らないように別のかたちでサービスが継続できるような状態で発展的な解散をするか、もしくは受益者が全くなくなってサービス提供の必要がないかたちにして解散することが必要である。いずれにせよ、法人を維持していくことが目的となるのは望ましくなく、それは東日本大震災後の動きでも明確になっている。震災後に立ち上がった市民活動団体は多く存在しており、緊急時に設立された団体のため使命感も強く、活動すべきことも多く、それに対して補助金がついた。それから時間がたち、当初の目的を達成しているものの、人を雇用していることから組織の継続が目的化し当初とは全く異なる分野の補助金や助成金を得て組織を継続させているところも存在する。課題解決のために法人を続けるのはよいが、人件費を維持するため法人を続けるのは、NPO 法人としては本末転倒であり、目的達成したので解散するという選択肢があってもよいのではないかと感じる。

特定非営利活動促進法の施行後、市民レベルで法人が立ち上げられるようになったという時代から25年が経ち、NPO 法人設立のムーブメントは一区切りついた感がある。その間に公益法人法の改正があり、一般社団法人という法人格が現れて、NPO 法人だけが特別視される時代ではなくなってきた。現在は、NPO 法人と一般社団法人は何が異なるのか、現場レベルでは混乱している状況になっており、NPO 法人だけを特別視するとか、NPO 法人の存在感のみを高めていこうという時代ではなくなっている。現在では、NPO 法人であろうと一般社団法人であろうと会社法人であろうとどの法人でも共通する文脈があり、例えば、社会の課題解決やSDGsに即した活動といったかたちで、社会における役割が同じ文脈で求められる状況になっている。課題解決や事業を実施する手段の部分で、各法人格の特徴の違いがあると考えている。

③ 市民活動支援の展開—地縁組織と志縁組織の両方のサポート

いちのせき市民活動センターでは、地域活動の支援がベースになっている。NPO 法人特化型の支援ではなく、基本的には市民活動の支援が主眼であり、地方都市では地縁の市民活動が重要な意味を持つことから、地縁組織と志縁組織（NPO 法人）の両方のサポー

トができるセンターとして活動を続けてきた。

先述のとおり、地方都市では NPO 法人の法人数が少なく、設立しようとする市民もそれほど多くはない。したがって、一関市のような地方都市では志縁組織よりも地縁組織として活動がなされることが多く、それぞれの自治会や集落のなかで地域の課題解決に取り組むのが一般的である。だが、少子高齢化が進み、人口減少が進むなかで、地縁の活動には歴史や経験はあるとはいえ、課題解決のノウハウがない場合がある。そのノウハウについては志縁組織の活動が効果的であり、地縁組織と志縁組織を「掛け算」させて市民活動の支援を進めている。

例えば、地縁団体の活動を支援しながら、その活動のなかから福祉の団体を設立して活動を進めていくという場合には、NPO 法人との連携によってノウハウを活用させていくことを試みる。地縁組織と志縁組織の交界の部分でコミュニティや住民自治を強めていくことがセンターを立ち上げた時から現在まで意図されている。

福祉の課題に関してはもともとレスパイトハウス・ハンズが専門としている分野であるが、自法人の利用者の増加という考え方は異なる部分での役割がある。障害福祉を専門とする法人としての事業の部分だけでは障害福祉の現場にとどまることになり、障害福祉のケアはできるが、障害者自身が暮らしやすいまちや地域をつくっていくことにはならない。市民活動の中間支援という事業の特徴を活かして、まちや地域に関わることによって、地域の人々が暮らしやすいインフラ整備を進めたいという思いが、センターの立ち上げのきっかけとなっている。

地域は人々の生活する場である。地域は生まれたばかりの子どもから高齢者まで多世代の人々が暮らす場であり、多様な人々が存在する場所である。様々な人たちが暮らしやすいまちや地域をつくっていくことが市民活動であり、地域活動であると考えている。それは行政だけですべてできるものではない。行政の手の届かないところがありそのような部分は市民の力や地縁の力が活かされる。

④ 情報誌を用いたアウトリーチ型の市民活動支援

2008年度から一関市の委託事業を中心としていちのせき市民活動センターが運営されるようになったが、2011年度から職員数を増加して事業を実施することになった。職員の増加に伴う業務について当初は準備が不十分であったが、センターで運営方針を検討して地域担当制という仕組みをつくりだした。一関市は旧 8 市町村から成り立っているので、各職員がそれぞれ 1 名ずつ旧市町村域となる各地域を担当することにした。各職員が地域を

訪問し、地域の団体や人々の実情、地域のおかれている状況等について、いわば「アウトリーチ」によって把握することにより、地域における「中間支援」の実現を可能とすることが意図されている。

職員が増員された当初、新人の職員は何もわからない状態であったが、従来から在職している職員と同行して地域の諸団体や人々を訪問し地域との関係性をつくっていった。先述のとおり、地域づくりをサポートする場合には、NPO法人やボランティア団体などの市民活動（志縁組織）と、自治会や集落などの地縁組織による活動の両方をサポートすることが必要でありその考え方で活動を続けてきた。一関市の規模であれば、市民活動と地域活動の両立とそのサポートが可能であり、任意団体においても活発な活動がなされているので、地域のイベントを行ううえでは任意団体をゲストにするなどして、まちを賑やかにするために工夫している。その際、中間支援組織がその地域の人と顔と存在を知っているからこそできることがある。そしてその前提として、地域の団体や人々へアウトリーチを積み重ねているからこそ、「中間」の位置にたつことができていると考えている。いちのせき市民活動センターの職員たちが、地域の団体や地域に存在する人々を把握するレベルはおそらく非常に高い。地域のことをよく知らないと中間の位置で「つなぐ」ことはできないし、地域に入っていくこともできない。

アウトリーチ型の市民活動支援を進めるうえでの重要な媒体として、いちのせき市民活動センター情報誌「idea」³⁸⁾がある。毎月、センターの全職員が集まる月初会議を行っており、情報誌を毎月発行している。その情報誌を持参して地域の団体や人々を定期訪問している。最新号を届けて地域の人々と相談したり情報交換したりして取材の対象者の情報を得ることもある。情報誌を届けつつ、情報を持ち帰ってくるという定期訪問のやり方をとっている。

誌面は「団体紹介」「地域紹介」「二言三言」「企業紹介」という大きく4つの欄で構成されている。「団体紹介」ではNPO法人、任意団体を問わず地域の団体紹介を行い、「地域紹介」では自治会や集落などの紹介を行う。「二言三言」では地域のなかの個人の紹介を行う。「企業紹介」は一関市に存在している企業がどのようなきっかけで設立され、どのような事業活動を行っているのか、どのような理念を持っているのかなどを紹介する。企業紹介の欄がある理由は地域における企業の存在は大きく、地域のなかで志縁組織や地縁の団体、個人、企業、行政が協働することが地域の活動を進めるうえで重要であること

38) <https://www.center-i.org/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%B4%99idea/> (2025年1月12日閲覧)

をイメージした誌面構成にしたいという意図があるからである。企業活動は営利だからといって市民活動とは無縁ではなく、営利活動によって支えられている市民は多く存在する。企業が働く場を提供していること自体が地域を支える存在となっている。また、現在の企業はSDGsに取り組む必要があり、社会貢献も求められ、環境活動にも取り組む必要がある。NPO 法人が取り組もうとしても力が足りない場合には、企業と一緒に取り組めばよい。企業と NPO 法人や地縁団体が一緒になって活動できるような状況をつくりだしたいという思いから、4つの紹介の欄を設けている。NPO 法人だけに注目していても、地域のなかで何がどのように達成されていっているのかはよくわからない。しかし、まちをみていけば、NPO 法人の役割や機能がみえてきたり、地縁団体が努力していくべきことがわかったり、企業がどのように地域に関わった方がよいかみえてくる。その意味でも、NPO 法人だけでなく、地縁団体や地域の企業へのアプローチも重要であると考えており、4つの欄による誌面構成がなされている。

そのほか、「センターの自由研究」という欄では、テーマを自由に決めて調査した内容となっているが、まちの記録を残していく効果がある。例えば、「難解難読地名」というテーマでは100名を対象にして読める人が最も少なかった名前の地域を訪問した記事であり、そのほか生活文化の特集など毎月異なるテーマをたてている。

情報誌はインターネット上で公開されており、全国から問い合わせがきたり、テレビ局から写真使用の許諾の問い合わせがきたりすることもある。情報誌というツールを用いて地域を定期訪問するのは、いわばアウトリーチの市民活動支援である。市民活動センターの窓口を開いていたとしても、相談のために訪ねてくる市民は少ない。各スタッフが自らの担当地域をもち、自分の担当する地域の NPO 法人や公民館、行政機関などを訪問し続ける。訪問の継続から、「来てもらったついでにだけ」と相談が始まる。わざわざ窓口まで相談には行かないけれども、自分たちのいる地域に来てもらったからついでにちょっと相談してみたいという状況をつくり、その状況を利用して地域の課題をみつけている。

(2) 組織運営の特徴

① 市からの委託事業としての市民活動支援のあり方

市民活動の支援という場合には、NPO 法人だけではなく一般社団法人もあれば、自治会や集落のような地域活動の支援も含む。まちを支えて維持し発展させていくという観点から様々なかたちの市民活動が必要であり、それを支えていく活動の展開を目指している。例えば、社会福祉の制度的な部分だけでの対応では、隙間だらけになってしまって隙

間からこぼれる地域の課題が多くなってしまふ。要支援や要介護の認定がなければ受けられないサービスがあるのはその典型例であり、現行の制度や政策の隙間で生活課題を抱える人たちが増えてしまふ状況がある。制度はなるべく存在した方がよいが、硬直的な制度ほど都合が悪いという側面もある。現在、課題の難解化・複雑化・多様化とよくいわれるが、ひとつの課題に取り組めば芋づる式に様々な課題が絡み合つて存在しているのが現代の特徴であり、制度を新たにつくつて助かる人もいるが、その隙間で課題を抱える人の方が多いのではないかと認識している。例えば、困窮世帯の場合、困窮してヤングケアラーであるなど複合した課題を抱えている人に対して、子ども食堂があればその人を救えるというような単純な状況にはならない。複合した課題に対応できる地域の力が必要となる。

そのようななか、市民が支えられる部分にも限界はあるが、それでも市民が支える部分がなければ、さらに深い闇に落ちてしまふ市民が出てきてしまふことが想定される。民間の事業者として自分たちの命を支えていくという感覚がまずあり、その活動を進めるうえで、行政の委託や補助金があるのであればそれらを活用できればよいと考えてはいるが、行政の委託や補助金だけを主として活動するという考え方を持っていない。

いちのせき市民活動センターについても、委託事業で年間約3000万円の収入があることに対して様々な論評はあるが、委託事業で取り組む内容は多彩であり、委託部分の決算は毎年度、赤字になっている。その赤字部分を法人として持ち出してでも、まちのために必要な事業活動を決めて実施している。委託事業を実施するうえでは赤字決算になつてしまつても仕方がないというような感覚でよいと考えている。むしろ、委託費以上の事業を実施し成果をあげるくらいの姿勢がよいのではないか。ただし、赤字部分を補填できるような法人の状況が必要であり、当然ながら、そのために独自の財源を確保しておくこと必要となる。

その際に、マネジメントが重要となる。委託事業を実施する場合、委託だけで事業を実施していくという考え方をとるか、委託事業と独自事業の双方を実施していく考え方をとるかといった選択があり、双方の事業を実施するのであれば各事業にどのように職員を配置するかについて考えたうえで事業を実施していくことが必要となる。職員は法人に雇用されており、委託の業務以外には携われないというルールはないので、委託業務だけではなく自主事業も実施するというかたちをとることができる。このような職員の配置はマネジメントの考えに基づくが、実際にはNPO法人のリーダーにおいてもそのような考えのもと事業を実施しているトップが少ないのではないか。

もちろん、綺麗事ばかりで委託事業を実施して赤字部分が膨らんでしまえば事業を続け

られないので、何らかの補填できる仕組みをつくっておく必要はあるが、委託事業の元手は税金であり、税金の重さを感じてその税金に対しては税金以上の仕事と成果を出すように努力したことを年度毎に報告すべきであると考えている。

② レスパイトハウス・ハンズとしての事業の特徴

いちのせき市民活動センターの運営は特定非営利活動法人レスパイトハウス・ハンズが行っており、同法人は主として社会福祉の分野で活動をしている。だが、いちのせき市民活動センターの職員の多くは社会福祉の専門職というわけではなく、ハローワークなど一般の求人ルートで採用されて地域活動の支援に取り組んでいる。他方で、中間支援を担ううえで、運営母体が社会福祉を専門としていることが活かされている面もある。

センター長の小野寺氏自身、もともとは社会福祉の専門ではなかったが、一関市に U ターンしてレスパイトハウス・ハンズの仕事に就いてから、「しょうがい福祉」と「地域づくり」の両方の現場を兼務していたこともあり、センターの職員に対して法人の理念や現状について説明することがある。また、同法人が「いちのせき若者サポートステーション」や「ジョブカフェ一関」の事業を受託して実施していることから、地域へのアウトリーチのなかで連携の必要がある場合には法人間での連携ができるように情報共有している。地域という現場で活動をしていて、若者サポートステーションにつながったほうがよいケースがあればそれをつなぐことができるのは同法人の強みであり、その強みを活かしていくことを職員間で情報共有している。

(3) 最近の NPO 法人や市民活動の状況

① NPO 法人のあり方の変化

1998年に特定非営利活動促進法が成立した頃は市民運動から市民活動への転換期だった。しかし、市民活動の時代が長く続かないうちに東日本大震災が起きたことや、少子化・高齢化や人口減少が問題視され、道州制などをはじめとする地方自治のあり方について検討が進んだことから、市民活動から市民協働へとさらに時代が移り変わってきたと感じている。市民活動ではなく市民協働を進めなければならないという時代に切り替わったのが2011年に東日本大震災が起きる少し前の「平成の大合併」が落ち着いた時期ではないか。2008年頃に市民活動からコミュニティへの支援へと、地域活動の支援の傾向が変化した。市町村合併によって、自治会や集落単位の規模感が小さくなるなか、今までの自治や地域運営のスタイルが難しくなっており、公民館や小学校区単位での活動を進めなけ

ればならなくなってきた。そのようななか、RMO（地域運営組織）が必要であるという時期が到来した。その意味では、特定非営利活動促進法が施行されて、市民活動への注目が高く躍進した時期は長く続かなかったように感じる。

② 最近のNPO法人や市民活動の担い手の意識—「コテコテ」の市民活動の促進

最近では、NPO法人や市民活動団体を設立する人たちのなかには予算計画を立てられない人が多いことが気にかかっている。一関市でも起業家育成に関する講座が開かれ、そのような講座の受講者によって起業計画が立案されているが、予算計画の収入部分が行政からの補助金に依存したものとなっている例が少なくない。一般には、起業をすれば自分たちでサービスの対価を得ていくはずだが、そのサービスが何か、それに対してどのように単価を設定するか、どのくらいの規模の事業にするか、人件費やその他の経費をどれくらい計上するか、といった基本的なことが想定されていない計画であることが多い。市民事業を立ち上げようとする人たちの感覚のなかに、行政からの収入をあてにする風潮があることは気がかりに思っている。そのような考え方では地域における自立的な事業となっていけない。市民事業を立ち上げるのであれば、自分たちで運営できるようにしていくべきだというアドバイスをするが、設立段階の人たちはアドバイスを聞けない状態になることも多く、難しさもある。

そのようななか、「コテコテ」の（本来的な）市民活動を増やしていく必要があるのではないかと問題提起している。現在、小野寺氏は岩手県の間支援組織のネットワークである「いわてNPO中間支援ネットワーク」で会長を務めており、同ネットワークでの議論でもそのような問題提起を行っている。その考え方の背後には、市民活動とはまちを支える大事な存在であるという考えがある。

例えば、ある地域にマジックのサークルがあり、子ども食堂でマジックを披露してみようと企画する場合、それは市民の自発的な活動である。そしてその活動は、行政の手の届かないところを担っており、基本的にボランタリーな活動である。その際、子ども食堂でマジックショーを行うために行政から補助金を手に入れようとなってしまうと、「コテコテ」の市民活動にはならない。それでは、補助金があるから活動をするということになってしまう。要するに、補助金がなくても活動をするという20年間突っ走ってきた「第一世代」のNPOのように、自分たちの「思い」をもとに活動する市民や市民活動団体を増やしていく必要があると感じている。

行政からの補助金（税金）に頼る部分があってもよいが、税金という紐にぶら下がって

いる市民活動団体でよいのかというところではない。自分たちが少し持ち出してもよいから活動をしていく覚悟が必要であると感じる。そういう覚悟を持った市民の存在はそのまちの豊かさであると市民講座で話すこともある。行政領域の外側をケアできるのが市民活動のよいところであって、行政領域の中で市民活動をするのであれば結局は行政と二重になってしまう。「市民活動のはじめ方」に関する講座を開く際には、市民活動をはじめるときにはミッションを明確にすること、受益対象者を明確にすること、どのようなメンバーで行うかを明確にすること、1人では始めるならば市民活動だが、仲間を集めて活動するならば市民活動団体になることなど、「初歩の初歩」の話をする場合もある。

(4) 市民活動をとりまく諸団体の位置づけ、地域の状況

① 行政や関連団体との関係、中間支援組織のあり方

いちのせき市民活動センターは NPO の中間支援として、NPO 法人の支援を行うが、それだけでは不十分だと考えて、NPO 法人と地縁団体の双方への支援を行うスタイルで活動を続けてきた。その際、行政と民間団体の中間の位置にたち、行政との関係を意識的に構築してきている。委託事業として行政と契約関係があるからといって行政の意見をただ受け入れるのではなく、行政機関が行うべきことは行政で実施すべきであるという意見を述べ、互いの意見を交換するなかで民間団体と行政が協働していくことが重要であると考えている。現況として、委託事業が多くを占めているが、行政からの委託事業と、民間の事業者として独自に実施する事業は明確に区分して活動を行っている。委託されているから任せっきりにされるのではなく、委託されているからこそ現場で何が起きているのかを行政に伝えて、行政の領域の問題については行政がカバーしなければならないことを行政側に伝え、そのようなやり取りを続けるなかで行政の領域と行政の領域外で市民活動とすることができる領域をはっきりさせていくことが大事であると考えている。

今日では、NPO の中間支援のあり方自体も問題視されている。例えば、従来から中間支援組織は「箱物センター」になってしまったとよくいわれる。中間支援の NPO のあり方が旧来から切り替わらない状況がある。特定非営利活動促進法が施行された直後の頃にできた大型の中間支援組織のなかには、NPO 法人の設立講座や会計講座などが続けられているところもあるが、今後、NPO 法人の数を増やしたいのか、質を高めたいのかなどの本質が見失われがちであり、まちのなかで NPO の存在意義をどのように高めたいのかが見えなくなってしまう。

そのようななか、いちのせき市民活動センターでは、まちにおける NPO や市民活動の

意義を可視化する業務がメインの中間支援組織であることが目指されており、物理的にはオフィスとミーティングスペースだけであり、基本的に職員が地域を訪問することがメインとなっている。もちろん、いちのせき市民活動センターにおいても、毎年、市民講座は開催しているが³⁹⁾、NPO法人の設立講座や会計講座など同じパッケージの講座を毎年開催しているわけではない。一関というまちでそのような講座を毎年開催したとしても受講者は集まらない。どのような講座をどのようなタイミングで開催するのが時宜にかなっているかは地域を訪問し続けることによってわかってくる。例えば、会計講座を毎年開催すると決めて受講者を集めても無駄な労力がかかるだけであり、誰のための講座なのかがはっきりしない。まちの状況を常にみつづけ、必要なタイミングで必要なサービスを提供していくスタイルで支援を行っている。無理な動員をかけずに、誰が来るか、何人集まるかわからないリスクがあるなか、新聞記事やSNSに情報を流すだけで講座を開催するが、それでも10名以上の受講者は集まってくる。その都度、どのようなテーマに対する関心が高いかについてまちの状況の変化をみつづけながら講座を開催している。そのような状況判断ができるのは、まち全体を見渡す中間支援を行っているからこそできることである。

② 東日本大震災の影響

一関の場合、東日本大震災の発生は市内での市民活動に対する変化をもたらしていない。個々人の間では、それぞれの親戚や知人が沿岸に住んでいることなどの縁から支援活動を行うということはあったが、一関の市民活動に大きな変化があったわけではない。岩手県全体の数値でみると震災後にNPO法人の設立が増加した時期があったが、一関ではそのような状況は生じなかった。もちろん、一関の個々の団体が沿岸へ向けて支援する動きはあり、いちのせき市民活動センターから市内の団体へ情報提供してそれぞれの団体が沿岸へ支援に動くということもあった。

中間支援ネットワークとしての関わりから岩手県の現状についていえば、震災によって沿岸のNPOに大きな変化や変革があったのは間違いない。外部のNPOやNGOが沿岸に支援に入ってきた影響がある。だが、内陸に位置する一関は特に変化がない。おそらく、岩手県において内陸で変化があった地域は県庁所在地の盛岡以外では、北上と遠野だけであると感じている。他方、沿岸では外部から支援にきた人たちが地域に残ってそのまま住

39) 「志民のための成長戦略」という名のもと、市民活動団体や地縁団体向けの様々な講座を実施している。講座内容は以下のURLから確認できる。<https://www.center-i.org/%E5%AD%A6%E3%81%B6-%E4%B8%BB%E5%82%AC%E8%AC%9B%E5%BA%A7/> (2025年1月12日閲覧)

んでいるといった状況もあり文化の違いがある。

震災との関連で強いていえば、「いちのせき市民活動促進会議インアーチ」⁴⁰⁾ というネットワークをもとに「災害時の市民活動ネットワーク」を立ち上げたことがあげられる。インアーチは一関で NPO 活動を行っている法人や団体を対象にしたネットワークであり、2006年に発足した。一関には様々な分野の市民活動団体があるが、縦割りの活動が中心で分野を超えて互いに交流する機会が少なかったため、プラットフォームをつくり市民活動団体が集まって情報交換することが目指されている。年に1回、「いちのせき市民フェスタ」というイベントを開催し、各団体がブースを出して活動紹介を行っている。ブースを回りながら互いにそれぞれの存在を知るきっかけになっており、また、一般市民にも来場を呼びかけ、日頃の活動を知ってもらう機会となっている。

インアーチのつながりを活かして「災害時の市民活動ネットワーク」をつくった背景として一関市で起きた水害があげられる。2013年7月26日、一関市内各地で集中豪雨によって河川の氾濫や土砂崩れが起き、災害ボランティアセンターが設置された。だが、他方でその週末は一関市の各地域で夏祭りが行われており、災害ボランティアセンターが立ち上がっているもののボランティアの人員が集まらない状況があった。2011年の東日本大震災から2年後のことであり、岩手県内で震災復興に関わる県外団体がボランティアとして一関市に応援にくるような状況であった。東日本大震災から2年程度であっても、市内で災害が発生したときになかなか地域として被災者支援の動きがとれない状況があった。同じ市内の隣町で災害が起き、災害ボランティアセンター立ち上がっていたとしても自分たちが動こうというかたちになることは難しい。日頃から情報の共有や協力ができる状況をつくっておかなければ、いざとなったときに地域で支え合う動きをとることができない。

そのような状況に直面したこともあり、いちのせき市民活動センターでは「災害時の市民活動ネットワーク」を形成することにした。同センターがハブになって、ボランティアセンターを設置する社会福祉協議会、行政が設置する災害対策本部などと連携し、支援要請がきた場合にどのような市民活動団体がどのように対応できるのか、情報を行き交わせる仕組みをつくることにした。

現在では、大規模災害の発生時における市民活動団体による後方支援の実施を想定しており、そのために各市民活動団体からアンケートを毎年1回行い、災害時に物資支援ができる団体、食糧支援ができる団体、炊き出し支援ができる団体等、各団体の状況を確認し

40) <https://www.center-i.org/%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%99%E3%82%8B-%E9%80%A3%E6%90%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD/inarch/inarch%E3%81%A8%E3%81%AF/>（2025年1月12日閲覧）

ている。各団体の置かれている状況は年々変化していくので、年に1回の定期訪問のヒアリングで最新の情報にアップデートして情報を集約している。災害時の市民活動ネットワークを平時から準備しておく仕組みでもあるが、そのようなネットワークを形成するうえでも、常日頃からアウトリーチで地域担当の職員がそれぞれの担当地域の各団体とつながりをもっていることが活かされている。

③ 岩手県のNPOおよび中間支援の状況、行政と民間の関係性

岩手県におけるNPOや中間支援組織の状況をどのように認識しているか。いちのせき市民活動センターが行っている中間支援の取り組みは、一関市や北上市など人口が約10万人の規模であれば実施できるが、例えば、県北の市町村や県南の平泉町など人口が7,000～10,000人程度の規模の自治体では中間支援組織の設置はそれほど効果的ではなく、行政の直営や公民館等において中間支援機能を果たしたほうがよいと感じている。また、先述のとおり「平成の大合併」が落ち着いて以降、全国的に市民活動支援からコミュニティ支援へと軸足がシフトする傾向があるが、岩手県内でもそのような状況がみられる。例えば、盛岡市ではNPO法人が受託して「もりおか市民活動支援室」による中間支援が行われていたが、近年はコミュニティ支援にシフトしている。支援のあり方のシフトによって、市民活動支援の人材育成やノウハウの継承が途絶えることは懸念される点である。

行政による地域活動への支援に関しては、行政側が市民活動の必要性や意義について十分に理解できていない場合もあり、公募型の事業補助金を出すことが支援のメインになってしまう状況もみられる。そのような補助金を出すだけでは、同じ団体が継続して補助金を受けとるだけで新しい取り組みが現れないことが多く、自分たちで地域の問題を解決するという本来の意味での市民活動が停滞するという状況が続くことになる。

そもそも公募型の補助金に応募する市民自体の数が少なくなっており、応募数が少ない状況が生じている。高齢化していることもあり実働人口が減っていることが影響している。例えば、一関市では合併当時の約12万人の人口が現在は10万6,000人程度であり、実働人口がその半分だと想定すると約5万人となるが、その人口規模で市民活動を実施するとなると状況は厳しい。実働人口が5万人のまちの規模であれば、まずは自分の集落の活動をするというのが自然の流れではないか。実働人口から考えれば、人口が多かった時代と同じようなかたちで公募型の補助金事業を続けるよりは、行政側が制度の見直しを判断することが必要となるが、行政側がそのような判断ができるかという議会での判断や予算編成など行政特有の事情もあり変化が難しい状況にある。

行政と民間の関係では、委託や補助金、指定管理というかたちで行政領域の業務が民間に任される動きが進んでいる。経費削減の効果という点では一理あるかもしれないが、行政職員が現場から離れてしまい、契約書作成と年度末の報告書のチェックが行政の仕事の中心となるような状況も生じている。しかし、チェックをするにしても現場を知らないことによりチェックするポイントがずれてしまったり、民間に任せっきりになってしまったりする場合もみられる。それでは、協働とはいえない。委託や指定管理について、その事業を通じて行政が目指すべきことを示し、民間の受託者はそれを受けてどのようなことを実現できるかを考えて実施し、その実現に向けて互いに議論する関係性があってこそ協働といえるのではないか。実際には行政職員は異動も多く、個々の事業や施策が創設された意義やマインドを行政側が継承することが困難な状況もある。そのようななか、市民や県民の側がそのマインドを継承していくようなかたちになっている。例えば、いちのせき市民活動センターでは地域での活動を十数年間にわたって継続しており、コミュニティに関する施策の流れを踏まえた活動を続けることができている。

時代の変化とともに地域運営自体が困難になってきており、時代に合わせた地域運営の仕方を模索しなければならない。地域には自治会や集落に加えて、PTA や自主防災組織、交通安全協会など既存の各種専門団体がある。それらに加えて、テーマ型の市民活動団体も同じような扱いとして地域運営の担い手として位置づけ、行政と民間の協働によるまちづくりを進めていくことが求められているのではないか。

8. おわりに

以上の聞き取り調査結果を踏まえて、NPO 活動やその支援に関わる注目すべき点について考察を加える。第1に、NPO 法人の活動環境の変化とそれへの対応の必要性についてである。1998年の特定非営利活動促進法の施行当初はNPO 法人への期待も高く、情熱を持ったいわゆる「NPO の第一世代」によって様々な活動を行う法人の設立がみられた。また、当時の民主党政権下で進められた「新しい公共支援事業」（2011～2012年度）は他のNPO 法人への支援と比べて予算額が大きく、NPO 法人の活動に対して直接的な財政的支援がなされ、NPO 法人の活動の拡大をもたらした。さらに、被災地である岩手県においては震災復興のためのNPO 法人への助成がしばらく続く状況にあった。だが、復興に出口やゴールがないという地域の実情とは別に、復興に対する予算額は減少していき、NPO 法人への補助金や委託事業は減少していく傾向にある。さらには、地域の人口減少

が追い打ちをかけて、NPO 法人の活動の継続だけではなく、地域社会の存続自体が重要な課題となる状況が生じている。

そのようななか、従来と同様のかたちで NPO 活動や NPO 支援を続けるというわけにはいかない。アットマークリアス NPO サポートセンターにおいては被災地の広域的なネットワークの形成や DX を用いた新たな地域運営のあり方が模索されている。いちのせき市民活動センターにおいてはアウトリーチ型の地域支援によって志縁組織と地縁組織の双方への支援が進められている。地域の実情に即して、民間の団体の工夫によって NPO への支援のあり方がアップデートされていることがわかる。

それに対し、行政による NPO の支援として公募型の補助金が継続されているが、応募者の不足や固定化といった状況がみられる。また、中間支援組織の側からみて、近年、補助金への依存傾向が強い NPO 法人や市民活動団体が増えていることが懸念されている。このような状況は、市民活動の持続的な発展という観点で危惧される点である。市民と行政の協働を進めるうえで市民側の力が問われている。

他方、行政側の状況についても懸念される点はある。地域にどのような課題があるか、行政が対応すべき領域と行政外の NPO 活動や市民活動等によって対応すべき領域とは何かについて、市民と行政の協働を通じて理解を深めていく必要があるが、行政が地域の諸課題や地域の諸団体の活動動向について十分に把握することが困難な状況があるようにも見受けられる。今後さらに人口減少が進むなか行政がこれまでと同様の役割を果たすことがますます難しくなることが予想され、行政による NPO 活動や市民活動の支援のあり方そのものを見直す必要性が高くなっている。

うへの点に関わって、第2に、行政による NPO 法人への支援の困難さについて指摘しておく。都道府県・政令指定都市は特定非営利活動促進法のもとで NPO 法人の認証や認定、特例認定、監督権限などを有し、それに関わる事務を担当する。また、特定非営利活動促進法に係る所轄庁の事務が委譲された基礎自治体も NPO 法人の認証等に係る事務を行っている。一般に、NPO 法人の認証等に関わる行政の担当部署は NPO 法人の認証等に係る事務を行うとともに、行政と市民・NPO 等との協働推進の担当部署として NPO 法人の支援業務にも関わることが多い。しかし、所轄庁としての立場と NPO 活動を促進するという立場の双方を同じ部署内で行うことには難しさがある。双方に取り組むうえでは当然ながらも何よりも法の下での適切な事務処理を遅滞なく進めなければならず、そのうえに NPO 活動の支援・促進に関する業務も行わなければならないからである。NPO 活動の支援・促進に関する施策の展開のうえでは、NPO 活動の現状認識、さらには NPO

活動の受益者である市民のおかれている現状・課題についての認識や分析が欠かせない。しかし、それには相当の時間や労力がかかり、さらには行政による干渉や介入とはならないための工夫が必要となる。だが、地域において施策を展開するうえでは地域の現場で生じている課題の把握は不可欠である。現状分析をしないままに補助金や助成による支援を継続しても、自立的な市民活動が行われるようにはならない。

そのようななか、地域における中間支援組織が地域の現場の状況、とりわけ地域の諸団体やそれを担う活動者の状況を把握し、中間支援組織と行政が協働していくかたちをとることは有効であろう。一関市の例では、NPO 法人の認証等に関する事務処理は行政が担い、NPO 法人をはじめとする現場の諸団体の状況の確認はいちのせき市民活動センターが担うかたちがとられており、地域の実情に即した施策の展開を実現しやすい仕組みがつけられている。民間の中間支援組織が効果的に機能している例といえよう。しかし、このような仕組みをつくる際に、行政側が主導して中間支援組織の形成に動くようなかたちをとれば、真の意味での協働とはならず、民間が行政の下請的な存在になりかねない。したがって、地域の状況に熟知した中間支援組織が存立できる市民側の力がなければ、NPO 法人や地域の諸活動を発展させることは困難であろう。

また、人口減少や「平成の大合併」などを背景として地域運営のあり方についての検討が進むなか、自治会や集落だけではなく、公民館単位や校区単位での地域活動を促進する動きが進んでいる。そのような状況のもと、市民活動への支援のあり方が NPO 支援からコミュニティ支援へとシフトする傾向がみられている。しかし、コミュニティ支援を進める際、地縁組織のみに重点がおかれてしまうことになれば、今後の地域の諸活動を持続的なものとするのは難しいであろう。いちのせき市民活動センターからの聞き取り内容に即せば、地縁団体の活動の停滞や弱点を克服するうえで NPO 活動のノウハウを活かしていくことが有効なこともある。したがって、NPO 支援とコミュニティ支援のいずれかではなく双方への支援の意義を行政や中間支援組織が認識し、地域の諸活動を支えていく仕組みを市民と行政の協働によってつくりあげていくことが必要となろう。

第3に、NPO 法人の解散についてである。行政においても中間支援組織においても NPO 法人の解散の増加に直面するなか、解散を検討する NPO 法人への対応が必要であるという認識がなされるようになり、それらの法人への支援がすすめられている。なお、NPO 法人の特質上、解散することは必ずしもネガティブなことではなく、むしろ解散するのであればどのようなかたちで解散するのが望ましいかが問われるべきであろう。何よりも、当該 NPO 法人が提供するサービスの受益者がいる場合、その受益者が引き続き

サービスを受けられるように他法人に事業を引き継ぐなどの対応をとることが求められる。

解散する NPO 法人の状況について本研究では断片的な情報しか得られていないが、本研究における聞き取り内容から、ミッションの達成や他法人への事業を継承させるかたちでの発展的な解散といった例がみられることがわかった。また、NPO 法人を解散する際には、総会の決議や清算などの諸手続が必要となるが、解散していく NPO 法人はそれらの諸手続を踏む余力があるともいえよう。なお、現段階では、認証取消数に比べて解散数が多い状況にあることから NPO 法人の多くはきれいな「たたみ方」ができているようにもみえる。その一方、解散に向けた動きをとることができず休眠状態のまま存続している NPO 法人も少なからず存在することが想定されるが、その実態把握は容易ではない。

そのほかにも NPO 法人の解散に関わって懸念される点もある。それは NPO 法人の解散によって市民による公益的な活動を行ってきた組織の営みの「記録」が失われるという問題である。NPO 法人が存続する限りは、定款や事業計画書・活動予算書などの書類を一般市民は確認することができ、それらの書類をもとに市民それぞれが各法人の活動内容の公益性を判断できる。情報公開を義務づけた制度の特徴が NPO 法人の信用をうらづけ、市民による活動の発展を促した。しかし、ミッション達成による発展的な解散であったとしても当事者や関係者が意識的に記録を残さない限り、NPO 法人の解散によって制度的にその法人の情報はまったく見えなくなる。先述のとおり、解散していく NPO 法人の責務としてはまず何よりも受益者へのサービス供給継続の道筋をつけることにあるが、解散していく NPO 法人の活動の意義を記録し継承していくことも市民社会の発展に資するところが大きいはずである。だが、解散する NPO 法人の関係者にそのような余力があることはまれであろう。その意味において、社会のなかで重要な役割を果たしてきた NPO 法人が解散する際にその記録を残していくのは中間支援組織や地域シンクタンク、大学・学術機関などが行うのが現実的であろう。

謝辞

本稿の作成にあたって聞き取り先でご協力いただいた方々に、ここに記して御礼申し上げます。

参考文献

- 伊東豊雄, 2012.『あの日からの建築』集英社
- 大堀研, 2009.「誰が釜石市を『つくる』のか―地域生活応援システムと住民活動」東大社研・玄田有史・中村尚史編『希望学3 希望をつなぐ―釜石からみた地域社会の未来』東京大学出版会
- ―, 2017.「被災地釜石の住民活動―NEXT KAMAISHI のケース・スタディ」吉原直樹・仁田貝香門・鈴木行真編『東日本大震災と〈復興〉の生活記録』六花出版
- 小野寺浩樹, 2024.「アウトリーチ型中間支援の実践とその意味」櫻井常矢『地域コミュニティ支援が拓く協働型社会―地方から発信する中間支援の新展開』学芸出版社
- 姜雪潔, 2013.「産業復興・地域振興とNPO」関満博編『震災復興と地域産業2 産業創造に向かう「釜石モデル」』新評論
- 櫻井常矢, 2024.「なぜ今、中間支援を議論するのか」櫻井常矢『地域コミュニティ支援が拓く協働型社会―地方から発信する中間支援の新展開』学芸出版社
- 特定非営利活動法人いわて連携復興センター, 2015.『3. 11いわてNPOの軌跡―東日本大震災における支援団体の取り組み』
- ―, 2017.『3. 11いわてNPOの軌跡Ⅱ―東日本大震災から生まれた地域のネットワーク体と中間支援組織』
- 橋本理, 1999.「兵庫県域における市民活動の素描―活動支援・財政基盤のあり方を中心に」『経営研究』50(1-2): 285-304
- ―, 2007.「地域の主体形成と公共政策の役割―長野県の事例を中心に」関西大学経済・政治研究所研究双書第143冊『サステイナブル社会と公共政策』189-222
- 浜銀総合研究所, 2019.『特定非営利活動法人における世代交代とサービスの継続性への影響に関する調査』浜銀総合研究所
- 増田聡, 2021.「NPO 活動の持続性と事業承継: (特非) まちづくり政策フォーラムの経験から」『同志社政策科学研究』22(2): 69-85
- 山本圭三・鈴木純・宮垣元, 2024.「何がNPOを解散に向かわせるのか―山陰NPO法人調査より」『国民経済雑誌』228(1): 177-192
- 横山恵子・小室達章・津田秀和, 2020.「NPOの事業承継の成否の規定要因に係る文献研究」『関西大学商学論集』65(3): 103-116
- 吉田忠彦, 2024.『NPO 支援組織の生成と発展―アリスセンターによる市民活動支援の軌跡』有斐閣
- 若菜千穂, 2018.「中間支援に期待される役割と中間支援組織の実態―岩手県および秋田県における中間支援の現場から」『農村計画学会誌』36(4): 512-515

―2025.1.17受稿―

